

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE PERIODISMO III

TESIS DOCTORAL

**LA ENSEÑANZA
DE LA ÉTICA PERIODÍSTICA
EN LA UNIÓN EUROPEA**

Jesús Díaz del Campo Lozano

Director: Dr. Porfirio Barroso Asenjo
Prof. Titular de Ética y Deontología Periodística
Facultad de Ciencias de la Información.
Universidad Complutense

MADRID 2004

A la memoria de mi padre

“Todo el mundo afirma que debería enseñarse Ética. Pero, ¿cómo?”

(Joseph Pulitzer)

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, a mi madre, a mis hermanos Carlos y Ana; al resto de mis familiares; a Lourdes; y a su familia, quienes no sólo han asumido en todo momento el esfuerzo y la dedicación que requiere la elaboración de una tesis doctoral, sino que además, con sus permanentes palabras de apoyo y aliento, han contribuido decisivamente a su buen desarrollo.

Al Profesor Porfirio Barroso Asenjo, mi Director de Tesis, por su enorme interés y colaboración y por su minuciosa supervisión a lo largo de las diferentes etapas de la investigación.

Al Profesor José Parra Junquera, por sus siempre sabios consejos.

A Beatriz Rancaño, compañera de fatigas en estos cuatro años de trabajo, con quien he compartido el interés por resolver los aparentemente inextricables recovecos del mundo de la Ética.

A Clifford Christians, posiblemente la mayor autoridad mundial en esta materia, y cuyas sugerencias y observaciones basadas en su propia experiencia, se han revelado fundamentales para el desarrollo de este trabajo.

A John C. Merrill, por esas valiosísimas conversaciones mantenidas con él durante unos fríos días de abril en Tampere (Finlandia).

A Kaarle Nordenstreng, Olli Ylönen, y el resto de profesores del departamento de Comunicación de la Universidad de Tampere (Finlandia). Del mismo modo, a Richard Ton, Huub Evers, y otros miembros del personal docente, administrativo y bibliotecario. de la Escuela de Periodismo de Tilburg (Holanda). A todos ellos, por sus contribuciones a este trabajo y, por convertir dos estancias investigadoras en dos experiencias inolvidables.

A Francisco Segado y Salvador Gómez, grandes periodistas e investigadores, y mejores amigos, cuyos apuntes y sugerencias están más presentes en esta tesis doctoral de lo que a primera vista les pudiera parecer.

A todos los profesores de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid que han intervenido, de un modo u otro, en mi formación académica, por contribuir a aumentar mi ya de por sí gran interés por este complicado mundo del Periodismo.

A los profesores, personal y alumnos del Departamento de Periodismo III, que han hecho más fácil mi labor investigadora durante los cuatro años en los que he sido Becario en dicho departamento.

A Gema Calero, Mónica López, Francisco Segado, Beatriz Rancaño, y a los profesores Magali Prodhomme, Marco Deriu, Kaarle Nordenstreng, Olli Yllonen, Richard Ton, Huub Evers, y Barbara Thomas por ayudarme a superar las barreras idiomáticas que un trabajo de estas características implica.

Al personal y agregados culturales de las embajadas en España de varios de los países implicados en este estudio.

A todos ellos, mi más sincera gratitud.

ÍNDICE

Capítulo 1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. PLANTEAMIENTOS GENERALES	3
1.2. DELIMITACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	5
1.3. HIPÓTESIS	9
1.4. FINES Y OBJETIVOS	11
1.5. ESTRUCTURA	13
1.6. METODOLOGÍA Y FUENTES	15
Capítulo 2. EL PERIODISMO Y EL ETERNO DEBATE SOBRE SU PROFESIONALIZACIÓN	19
2.1. EL PERIODISTA, UN SUJETO DIFÍCIL DE DEFINIR	21
2.2. LA PROFESIÓN. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS	24
2.3. PERIODISMO, ¿PROFESIÓN U OFICIO?	28
2.3.1. El largo proceso de profesionalización del periodista	28
2.3.2. Aplicación de las características al Periodismo	31
2.3.2.1. Formación cualificada, imprescindible para acceder al ejercicio de la profesión	31
2.3.2.2. Organización profesional propia	35
2.3.2.3. Dimensión ética y código de conducta	37
2.3.2.4. Alto grado de autonomía individual	38
2.3.2.5. Campo específico de actividad y servicio a la sociedad	40
2.3.2.6. Dedicación exclusiva	42
2.3.3. El Periodismo todavía no es una profesión	42
2.4. CONCLUSIÓN. HACIA UN INTENTO DE DEFINICIÓN DEL PERIODISTA IDEAL	44

Capítulo 3. LA ENSEÑANZA DEL PERIODISMO 45

3.1.	INTRODUCCIÓN	47
3.2.	MODELOS BÁSICOS DE ENSEÑANZA DEL PERIODISMO	48
3.2.1.	La formación universitaria	48
3.2.2.	Las escuelas profesionales	51
3.2.3.	La formación continua y los programas ofrecidos por los medios de comunicación	54
3.3.	FORMACIÓN GENERALISTA Y FORMACIÓN ESPECIALIZADA	56
3.3.1.	El reto de las nuevas tecnologías	59
3.4.	LAS INICIATIVAS INTEGRADORAS DE LA UNIÓN EUROPEA	61
3.4.1.	El Espacio Europeo de Enseñanza Superior	63
3.5.	CONCLUSIÓN	66

Capítulo 4. DE LA ÉTICA A LA AUTORREGULACIÓN 69

4.1.	INTRODUCCIÓN	71
4.2.	LA ÉTICA	72
4.2.1.	El concepto de “ética”	72
4.2.2.	La Ética y la Moral	73
4.3.	LA ÉTICA PERIODÍSTICA	76
4.4.	LA DEONTOLOGÍA PERIODÍSTICA	77
4.4.1.	El concepto de “deontología”	77
4.4.2.	El concepto de “deontología periodística”	78
4.5.	LA MATERIALIZACIÓN DE LA DEONTOLOGÍA: LOS MECANISMOS DE ATORREGULACIÓN	79
4.5.1.	El concepto de autorregulación	79
4.5.2.	Mecanismos de autorregulación	84
4.5.2.1.	Los códigos deontológicos	84
4.5.2.1.1.	Introducción	84
4.5.2.1.2.	Historia	85
4.5.2.1.3.	Contenido	86
4.5.2.1.4.	Funciones	87

<i>Índice</i>		III
	4.5.2.1.5. Algunas críticas a los códigos	87
	4.5.2.2. Los Consejos de Prensa	89
	4.5.2.2.1. Concepto	89
	4.5.2.2.2. Composición y financiación	90
	4.5.2.2.3. Funciones	91
4.6.	CONCLUSIONES	92

Capítulo 5. CUESTIONES FUNDAMENTALES EN LA ENSEÑANZA DE LA ÉTICA PERIODÍSTICA		93
5.1.	INTRODUCCIÓN	95
5.2.	LA ÉTICA PERIODÍSTICA, ASIGNATURA IMPRESCINDIBLE EN EL PROCESO FORMATIVO DEL FUTURO PERIODISTA	96
5.3.	ARGUMENTOS CONTRARIOS A LA PRESENCIA DE LA ÉTICA PERIODÍSTICA EN LA ENSEÑANZA DEL PERIODISMO	102
	5.3.1. Los elementos éticos como parte de otras asignaturas. El método de saturación	102
	5.3.2. ¿ Se puede enseñar la Ética?	106
5.4.	OBJETIVOS PEDAGÓGICOS BÁSICOS EN LA ENSEÑANZA DE LA ÉTICA PERIODÍSTICA	116
5.5.	LA TOMA DE DECISIONES	137
5.6.	CONTENIDOS BÁSICOS DE LA ENSEÑANZA DE LA ÉTICA PERIODÍSTICA	151
	5.6.1. La Ética y la Deontología Periodística	151
	5.6.2. La Ética y el Derecho	151
5.7.	EL PROFESOR DE ÉTICA PERIODÍSTICA	156
	5.7.1. Especialista en Filosofía	157
	5.7.2. Especialista en Periodismo	159
	5.7.3. Enseñanza en equipo	160
	5.7.4. La “competencia <i>amateur</i> ”	161
5.8.	EL LUGAR DE LA ÉTICA EN EL CURRÍCULUM DEL PERIODISTA	163

Capítulo 6. LA REALIDAD COMPARADA DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA	165
6.1. INTRODUCCIÓN	167
6.2. ESPAÑA Y EL RESTO DE PAÍSES DEL SUR DE EUROPA	168
6.2.1. España	168
6.2.1.1. El estatus del periodista	168
6.2.1.2. La ética periodística	174
6.2.1.3. La enseñanza del Periodismo	177
6.2.1.4. La enseñanza de la Ética Periodística	187
6.2.2. Portugal	191
6.2.2.1. El estatus del periodista	191
6.2.2.2. La ética periodística	193
6.2.2.3. La enseñanza del Periodismo	194
6.2.2.4. La enseñanza de la Ética Periodística	200
6.2.3. Francia	201
6.2.3.1. El estatus del periodista	201
6.2.3.2. La ética periodística	204
6.2.3.3. La enseñanza del Periodismo	206
6.2.3.4. La enseñanza de la Ética Periodística	212
6.2.4. Italia	214
6.2.4.1. El estatus del periodista	214
6.2.4.2. La ética periodística	216
6.2.4.3. La enseñanza del Periodismo	217
6.2.4.4. La enseñanza de la Ética Periodística	222
6.2.5. Grecia	223
6.2.5.1. El estatus del periodista	223
6.2.5.2. La ética periodística	224
6.2.5.3. La enseñanza del Periodismo	227
6.2.5.4. La enseñanza de la Ética Periodística	230

6.3. LOS PAÍSES DE EUROPA CENTRAL	230
6.3.1. Alemania	230
6.3.1.1. El estatus del periodista	230
6.3.1.2. La ética periodística	236
6.3.1.3. La enseñanza del Periodismo	238
6.3.1.4. La enseñanza de la Ética Periodística	243
6.3.2. Austria	245
6.3.2.1. El estatus del periodista	245
6.3.2.2. La ética periodística	247
6.3.2.3. La enseñanza del Periodismo	248
6.3.2.4. La enseñanza de la Ética Periodística	252
6.3.3. Bélgica	253
6.3.3.1. El estatus del periodista	253
6.3.3.2. La ética periodística	255
6.3.3.3. La enseñanza del Periodismo	257
6.3.3.4. La enseñanza de la Ética Periodística	261
6.3.4. Holanda	263
6.3.4.1. El estatus del periodista	263
6.3.4.2. La ética periodística	265
6.3.4.3. La enseñanza del Periodismo	266
6.3.4.4. La enseñanza de la Ética Periodística	271
6.3.5. Luxemburgo	272
6.3.5.1. El estatus del periodista	272
6.3.5.2. La ética periodística	273
6.3.5.3. La enseñanza del Periodismo	274
6.4. REINO UNIDO E IRLANDA	275
6.4.1. Reino Unido	275
6.4.1.1. El estatus del periodista	275
6.4.1.2. La ética periodística	277
6.4.1.3. La enseñanza del Periodismo	282
6.4.1.4. La enseñanza de la Ética Periodística	293
6.4.2. Irlanda	296
6.4.2.1. El estatus del periodista	296

6.4.2.2.	La ética periodística	297
6.4.2.3.	La enseñanza del Periodismo	298
6.4.2.4.	La enseñanza de la Ética Periodística	301
6.5.	LOS PAÍSES ESCANDINAVOS	302
6.5.1.	Suecia	302
6.5.1.1.	El estatus del periodista	302
6.5.1.2.	La ética periodística	303
6.5.1.3.	La enseñanza del Periodismo	307
6.5.1.4.	La enseñanza de la Ética Periodística	311
6.5.2.	Finlandia	312
6.5.2.1.	El estatus del periodista	312
6.5.2.2.	La ética periodística	313
6.5.2.3.	La enseñanza del Periodismo	315
6.5.2.4.	La enseñanza de la Ética Periodística	319
6.5.3.	Dinamarca	319
6.5.3.1.	El estatus del periodista	319
6.5.3.2.	La ética periodística	321
6.5.3.3.	La enseñanza del Periodismo	324
6.5.3.4.	La enseñanza de la Ética Periodística	327

Capítulo 7.	LA OPINIÓN DE LOS PROFESORES DE LA ASIGNATURA	329
7.1.	INTRODUCCIÓN	331
7.2.	ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DEL SONDEO	332
7.3.	EL PROFESORADO	334
7.3.1.	Características personales	335
7.3.2.	Formación previa	341
7.3.3.	Experiencia docente	349
7.3.4.	Conclusión. Perfil medio del profesorado	359
7.4.	CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS DE LA ASIGNATURA	359
7.4.1.	El lugar de la Ética Periodística en el plan de estudios	365

<i>Índice</i>	VII
7.5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA	367
7.6. OBJETIVOS PEDAGÓGICOS	372
7.7. TÉCNICAS PEDAGÓGICAS	385
7.8. PROPUESTAS DEL PROFESORADO PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA DE LA ÉTICA PERIODÍSTICA	410
Capítulo 8. CONCLUSIONES	415
BIBLIOGRAFÍA	427
1. SOBRE EL ESTATUS DEL PERIODISTA	427
2. SOBRE LA FORMACIÓN DEL PERIODISTA	428
3. SOBRE ÉTICA PERIODÍSTICA	430
4. SOBRE ENSEÑANZA DE LA ÉTICA PERIODÍSTICA	434
5. BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA DE CADA PAÍS	437
5.1. España	437
5.2. Portugal	439
5.3. Francia	440
5.4. Italia	442
5.5. Grecia	443
5.6. Alemania	444
5.7. Austria	446
5.8. Bélgica	447
5.9. Holanda	448
5.10. Luxemburgo	449
5.11. Reino Unido	450
5.12. Irlanda	452
5.13. Países escandinavos	452
5.13.1. Suecia	453
5.13.2. Finlandia	454
5.13.3. Dinamarca	455
ANEXO - MODELO DE CUESTIONARIO EN ESPAÑOL	457

BIBLIOGRAFÍA

1. SOBRE EL ESTATUS DEL PERIODISTA

- de Aguinaga, Enrique (1980): *Periodismo, profesión*. Madrid, Fragua.
- (1984): *Epistemología del ejercicio periodístico*. Tesis doctoral. Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid.
- (2000): “El periodista en el umbral del siglo XXI”. En Sala de Prensa, nº 24. (<http://www.saladeprensa.org/art157.htm>).
- Aznar, Hugo (1997): “El debate sobre la profesionalización del periodismo: de la titulación a la organización”. En *Zer*, nº 3, pp. 129-152.
- Bel Mallen, Ignacio (1992): “Teoría general del sujeto profesional”. En Bel Mallen, Ignacio; Loreto Corredoira y Pilar Cousido: *Derecho de la información (I) Sujetos y medios*. Madrid, Colex, pp. 147-165
- Bohère, Georges (1984): *Profession: Journalist*. Geneva, ILO.
- Canel, María José ; Roberto Rodríguez y José Javier Sánchez-Aranda (2000): *Periodistas al descubierto. Retrato de los profesionales de la información*. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Carr, David (2000): “Professional Education and Professional Ethics”. En de Stexhe, Guillaume y Johan Verstraeten (eds.): *Matter of Breath: Foundations for Professional Ethics*. Lovaina, Peeters, pp. 15-33.
- Davara, Francisco Javier (1991): “Profesionales de la comunicación”. En Angel Benito (dir.): *Diccionario de Ciencias y Técnicas de la Comunicación*. Madrid, Ediciones Paulinas, pp. 1106-1118.
- Dennis, Everette E. y John Merrill (1996): "Journalism as a profession". En Everette E. Dennis (ed.): *Media debates : issues in mass communication*. 2ª ed. (v.o. 1991). White Plains (N.Y.), Longman, pp. 206-217.
- Desantes, José María (1992): *El futuro de los profesionales de la información*. Concepción (Chile), Universidad de San Sebastián
- Diezhandino, Pilar; Ofa Bezunarte y César Coca (1994): *La elite de los periodistas. Cómo son, qué piensan, de qué forma entienden la profesión, quién les presiona y cuáles son las aficiones de los periodistas más importantes de España*. Bilbao, Universidad del País Vasco.
- Donsbach, Wolfgang (1981): “Legitimacy through competence rather than value judgements: the concept of journalistic professionalization reconsidered”. En *Gazette*, vol. 27, nº 1, pp 47-67.
- Elliott, Philip (1974): *Sociología de las profesiones*. Madrid, Taurus.
- Escobar Roca, Guillermo (2002): *Estatuto de los periodistas : régimen normativo de la profesión y organización de las empresas de comunicación*. Madrid, Tecnos.
- (2003): “Regulaciones y déficit de una profesión emblemática. El derecho de los periodistas”. En *Telos*, nº 54, pp. 63-70.
- García de Cortázar, Marisa y M^a Antonia García de León (coords.) (2000): *Profesionales del periodismo. Hombres y mujeres en los medios de comunicación*. Madrid, CIS / Siglo XXI de España.
- García Márquez, Gabriel (1996): *El mejor oficio del mundo*. Discurso pronunciado ante la 52ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Los Ángeles, 7 de octubre.

- de Guzmán, Manuel (1989): *Persona y personalidad del periodista*. Barcelona, Promoción Publicaciones Universitarias.
- Hortal, Augusto (1993): "Ética de las profesiones". En *Diálogo filosófico*, nº 28, pp. 205-222.
- y José Luis Fernández (comps.) (1994): *Ética de las profesiones*. Madrid, Universidad Pontificia de Comillas.
- Humanes, María Luisa (1994): "El proceso de profesionalización en el Periodismo". En: *Actas de las I Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores en Ciencias de la Información*. Facultad de Ciencias de la Información, UCM, 9-13 mayo, pp. 121-127.
- Lambeth, Edmund B. (1992): *Committed journalism: an ethic for the profession*. Bloomington, Indiana University Press.
- Lippman, Walter (1995): *Liberty and the News*. News Brunswick (N.J.), Transaction (v.o. 1920).
- Merrill, John C. (1986): "Professionalization: Danger to Press Freedom and Pluralism". En *Journal of Mass Media Ethics*, vol. 1, nº 2, pp. 56-60.
- Nordenstreng, Kaarle (1989): "B: Professionalism in Transition: Journalistic Ethics". En Cooper, Thomas W. *et al* (1989): *Communication ethics and global change*. White Plains, New York, Longman, pp. 277-287.
- y Hifzi Topuz (1989): *Journalist: Status, Rights and Responsibilities*. Prague, International Organization of Journalists.
- Ortega, Felix y M^a Luisa Humanes (2000): *Algo más que periodistas. Sociología de una profesión*. Madrid, Ariel Sociología.
- Parsons, Talcott (1967): *Ensayos de teoría sociológica*. Buenos Aires, Paidós.
- Splichal, Slavko y Colin Sparks (1994): *Journalists for the 21st Century: Tendencies of Professionalization among First – Years in 22 Countries*. Ablex, Norwood.
- VV.AA. (1993): *La organización de los periodistas en 1993*. Madrid. Servicio de Publicaciones de la Asociación de la Prensa de Madrid
- Weaver, David H. (ed.) (1998): *The Global Journalist: News People around the World*. Cresskill, New Jersey, Hampton Press.

2. SOBRE LA FORMACIÓN DEL PERIODISTA

- Adam, G. Stuart (2001): "The education of journalists". En *Journalism*, vol. 2, nº 3, pp. 315-339.
- Agostini, Angelo (ed.) (1996): *New Media, New Journalism: Journalism Education in the Information Society. A Survey on New Roles and Tasks of Journalism*. EJTA REPORTS
- de Aguinaga, Enrique (1991): "Enseñanza de la información". En Benito, Ángel (dir.) *Diccionario de ciencias y técnicas de la comunicación*. Madrid, Ediciones Paulinas, pp. 479-491.
- Aguirre, Marisa (1988): *El deber de formación en el informador*. Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra (EUNSA)
- Benito, Ángel ... [et al] (1967): *Ciencia y enseñanza del periodismo*. Cuadernos de trabajo de periodismo, nº 11, Pamplona, Eunsa.
- (1982): "La información y su enseñanza". En *Fundamentos de teoría general de la información*. Madrid, Pirámide. 2^a ed. (v. o. 1972), pp. 219-315.

- Bierhoff, Jan; Mark Deuze y Claes de Vreese (2000): *Media innovation, professional debate and media training. A European analysis*. Maastricht, European Journalism Centre (EJC).
- Bierhoff Jan y Mogens Schmidt (eds.) (1996): *European journalism training in transition: The inside view*. Maastricht, EJC.
- Crook, James A. (1991): "Europeans form training association with help from European Community". En *Journalism Educator*, vol. 46, nº 4, pp. 92-96.
- Deuze, M. (2001): "Educating 'new' journalists: challenges to the curriculum". En *Journalism and Mass Communication Educator*, vol. 56, nº 2, pp.4-17.
- Drok, Nico (1998) *Local and Regional Journalism in Europe*. Berna, European Journalism Training Association.
- Fischer, Heinz-Dietrich y Christopher G. Trump (eds.) (1980) *Education in journalism: the 75th anniversary of Joseph Pulitzer's ideas at Columbia University (1904-1979)*. Bochum, Brockmeyer.
- Fröhlich, Romy y Christina Holtz-Bacha (eds.) (2003): *Journalism Education in Europe and North America*. London, Hampton Press.
- Galdón, Gabriel (1999): *La enseñanza del periodismo: una propuesta de futuro*. Barcelona, CIMS.
- Gaunt, Philip (1992): *Making the Newsmakers. International Handbook on Journalism Training*. London, Greenwood Press.
- Gordon Pérez, Mercedes (1991): *La enseñanza del periodismo en el mundo occidental : estudio histórico de tres escuelas comparadas*. Tesis doctoral. Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid.
- Holm, Hans-Henrick (2002): "The Forgotten Globalization of Journalism Education". En *Journalism & Mass Communication Educator*, vol. 56, nº 4, pp. 67-71
- Kopper, Gerd G. (ed.) (1993): "Innovation in Journalism Training: A European Perspective". Berlin, European Journalism Review Series.
- Lönnroth, Ami (1998): *Journalism training in Europe*. European Journalism Training Association.
- Martínez Albertos, José Luis (1976): "Formación del periodista". En *Boletín Informativo de la Fundación Juan March*, nº 48.
- Martínez Vallvey, Fernando (1993): "La responsabilidad de las universidades en la formación de los periodistas". En *Comunicación y pluralismo. Actas del I Congreso Internacional*. Salamanca, Universidad Pontificia, 25 al 27 de noviembre, pp. 785-792.
- Mory, Pierre; Hugh Stephenson y l'AEFJ (1991): *La formation au journalisme en Europe*. Presse et formation, edition du CFPJ.
- Ontañón, Aurora (1990): "La importancia de tener un master". En *Periodistas*, nº 36, pp. 87-90.
- Planning for curricular change in journalism education (2nd ed.) (1987) *Project on the Future of Journalism & Mass Communication Education. The Oregon Report*. Eugene, Oregon, School of Journalism, University of Oregon.
- Pulitzer, Joseph (1904): "The College of Journalism". En *North American Review*, vol. 178, nº 5, pp. 641-680.
- Raigón, Guillermo (1997): *Periodismo y reforma educativa*. Sevilla, Grupo de Investigación en Teoría y Tecnología de la Comunicación, Universidad..
- Real, Elena (2004): *Formación y ejercicio profesional del periodista en la España del Siglo XXI dentro del marco de la Unión Europea*. Tesis doctoral.

- Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid.
- Reus, Gunter y Lee B. Becker (1993): "The European Community and Professional Journalism Training". En *Journalism Educator*, vol, 48, nº 4, pp. 4-12.
- Rey, Queca (1991): "El mercado de la formación periodística". En *Periodistas*, nº 49, pp. 4-13.
- Rodríguez López, Francesca (1994): *L'senyament de Periodisme a Europa*. Centre d'Investigació de la Comunicació, Generalitat de Catalunya.
- (1994): "Cada país d'Europa forma els periodistes de manera diferent". En *Capçalera*, nº 54, agosto – septiembre, pp. 21-25.
- Stephenson, Hugh (2003): *Taking Journalism Further. Mid-career training in a European context*. Maastricht, EJC.
- UNESCO (1954): *Education for Journalism*. Reports and Papers on Mass Communication, nº 8. Paris.
- (1956): *Réunion Internationale d'experts sur la formation profes. des journalistes*. Maison de l'Unesco, avril 1956 : rapports et documents de travail.
- (1958): *La formación de periodistas. Estudio mundial sobre la preparación del personal de la información*. Paris.
- (1973). *Professional Training for Mass Communication*. Reports and Papers on Mass Communication, nº 45. Paris.

3. SOBRE ÉTICA PERIODÍSTICA

- Agejas, José Ángel y Francisco José Serrano Oceja (coords.) (2002): *Ética de la Comunicación y de la Información*. Barcelona, Ariel.
- Alsius, Salvador (1998): *Ética y periodisme*. Barcelona, Pòrtic.
- Aznar, Hugo (1997): "El debate en torno a la utilidad de los códigos deontológicos del periodismo". En *Análisi*, nº 20, pp. 125-144.
- (1999): *Ética y periodismo: autorregulación, códigos, estatutos de redacción y otros documentos*. Barcelona, Paidós.
- (1999): *Comunicación responsable. Deontología y autorregulación de los medios*. Barcelona, Ariel.
- y Ernesto Villanueva (coords.) (2000): *Deontología y autorregulación informativa. Ensayos desde una perspectiva comparada*. México, Universidad Iberoamericana, Fundación Manuel Buendía.
- Barroso, Porfirio (1984): *Códigos deontológicos de los medios de comunicación*. Madrid, Ediciones Paulinas.
- (1991): "Códigos deontológicos de la comunicación". En Benito, Ángel (dir.): *Diccionario de ciencias y técnicas de la Comunicación*. Madrid, Ediciones Paulinas, pp. 194-218.
- (1991): "Deontología del emisor". En Benito, Ángel (dir.): *Diccionario de ciencias y técnicas de la Comunicación*. Madrid, Ediciones Paulinas, pp. 316-338.
- (1991): "Ética de la comunicación". En Benito, Ángel (dir.): *Diccionario de ciencias y técnicas de la Comunicación*. Madrid, Ediciones Paulinas, pp. 560-582.

- Bel Mallen, José Ignacio (1991): "Autocontrol". En Benito, Ángel (dir.): *Diccionario de Ciencias y Técnicas de la Comunicación*. Madrid, Ediciones Paulinas, pp. 109-121.
- Belsey, Andrew y Ruth Chadwick (eds) (1992): *Ethical issues in journalism and the Media*. London, Routledge
- (1995): "Ethics as a vehicle for media quality", En *European Journal of Communication*., vol. 10, nº 4, pp. 461-73.
- Bertrand, Claude – Jean (1986-87): "Media Ethics in Perspective". En *Journal of Mass Media Ethics*, vol. 2, nº 1, pp. 17-22.
- (coord.) (1999): *L'arsenal de la démocratie: médias, déontologie et MARS*. Paris, Economica.
- (2000): *Media ethics & accountability systems*. New Brunswick, Transaction.
- Bettetini, Gianfranco y Armando Fumagalli (2001): *Lo que queda de los medios: ideas para una ética de la comunicación*. Pamplona, EUNSA.
- Blanchard, Margaret A. (1977): "The Hutchins Commission, The Press and the Responsibility Concept". En *Journalism Monographs*, nº 49.
- Blázquez, Niceto (2002): *La nueva ética de los medios de comunicación*. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos.
- Bonete Perales, Enrique (coord.) (1995): *Éticas de la información y deontologías del periodismo*. Madrid, Tecnos.
- (1999): *Ética de la comunicación audiovisual: materiales para una "ética mediática"*. Madrid, Tecnos.
- Brajnovic, Luka (1978): *Deontología periodística*. Pamplona, EUNSA.
- Christians, Clifford G. (1995): "Review Essay: Current Trends in Media Ethics". En *European Journal of communication*, vol. 10, nº 4, pp 545-548.
- (2000): "An Intellectual History of Media Ethics". En Pattyn, Bart (ed.): *Media Ethics: Opening Social Dialogue*. Lovaina, Peeters, pp. 15-46.
- Codina, Mónica (ed.) (2001): *De la ética desprotegida: ensayos sobre deontología de la comunicación*. Pamplona, EUNSA.
- (2001): *Información, ficción, persuasión: ¿Es la ética una utopía?* Actas de las XVI Jornadas Internacionales de la Comunicación. 8-9 de noviembre. Pamplona, EUNSA.
- Cohen, Elliot D. y Deni Elliot (eds.) (1997): *Journalism ethics: a reference handbook*. Santa Barbara, California, ABC – CLIO.
- Commission on Freedom on the Press (1974): *A free and responsible press: a general report on mass communication, newspapers, radio, motion pictures, magazines, and books*. Chicago, Chicago University Press.
- Council of Europe (1993): *The ethics of journalism*. Document 6854. Strasbourg.
- (1995): *Statutory regulation and self-regulation of the press*. Strasbourg.
- Cooper, Thomas W. et al (1989): *Communication ethics and global change*. White Plains, New York, Longman.
- Crawford, N. A. (1924) *The ethics of journalism*. New York, Greenwood Press.
- Day, Louis A. (1997): *Ethics in Media Communications. Cases and Controversies*. Belmont, California, Wadsworth.
- Dennis, Everette E. y John Merrill (1996): "Journalistic ethics". En Dennis, Everette E. (ed.): *Media debates: issues in mass communication*. 2. ed. (v.o. 1991). White Plains (N.Y.), Longman, pp. 146-155.
- Derieux, Emmanuel (1983): *Cuestiones ético-jurídicas de la actividad informativa*. Pamplona, Universidad de Navarra.

- Desantes, José María (1973): *El autocontrol de la actividad informativa*, Madrid, Editorial Cuadernos para el Diálogo.
- Dewall, Gustaf von (1997): *Press ethics regulation and editorial practice*. Düsseldorf, European Institute for the Media.
- Diezhandino, Pilar; José Miguel Marinas y Ninfa Watt (2002): *Ética de la comunicación: Problemas y recursos*. Madrid, Edipo.
- Elliot, Deni (ed.) (1986): *Responsible Journalism*, Beverly Hills, California, Sage.
- Etxeberriá, Xabier (1995): *Ética periodística. Aproximaciones a la ética de la información*. Cuadernos de Teología Deusto, nº 2. Bilbao. Universidad de Deusto.
- Evers, Huub (2000): "Codes of Ethics". En Pattyn, Bart (ed.): *Media Ethics: Opening Social Dialogue*. Lovaina, Peeters, pp. 255-281.
- Frost, Christopher (2000): *Media ethics and self-regulation*. Harlow, Longman
- González Bedoya, Jesús (1987): *Manual de deontología informativa*. Madrid, Alhambra.
- Goodwin, H. Eugene and R F. Smith (1994): *Groping for Ethics in Journalism*, 3rd edn, Ames, Iowa, Iowa State University Press.
- Hanson, Gary (2003): "Learning Journalism Ethics: The Classroom Versus the Real World". En *Journal of Mass Media Ethics*, vol. 17, nº 3, pp. 235-247.
- Harcup, Tony (2002): "Journalists and Ethics: the quest for a collective voice". En *Journalism Studies*, vol. 3, nº 1, pp. 101-114.
- Hausman, Carl (1992): *Crisis of Conscience: Perspectives on Journalism Ethics*, New York, HarperCollins.
- Herrán, María Teresa y Javier Darío Restrepo (1991): *Ética para periodistas*. Bogotá, Tercer Mundo Editores.
- Herrscher, Roberto (2003): "A Universal Code of Journalism Ethics: Problems, Limitations, and Proposals". En *Journal of Mass Media Ethics*, vol. 17, nº 4, pp. 277-289.
- Jensen, J. Vernon (1997): *Ethical issues in the communication process*. New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates.
- Jones, Clement J. (1980): *Mass media codes of ethics and councils: A comparative international study on professional standards*. Reports and Papers on Mass Communication, Special Issue 86, Paris, UNESCO
- Joyanes, Luis (1997): *Cibersociedad: Los retos sociales ante un nuevo mundo digital*. Madrid, McGraw-Hill.
- Juusela, Pauli (1991): *Journalistic codes of ethics in the CSCE countries, an examination*. Tampere, University, Department of Journalism and Mass Communication.
- Kieran, Matthew (1997): *Media Ethics: A Philosophical Approach*, Westport, Praeger.
- Laitila, Tina (1995): "Journalistic codes of ethics in Europe". En *European Journal of Communication*, vol. 10, nº 4, pp. 527-544.
- McQuail, Denis (1997). "Accountability of Media to Society. Principles and Means". En *European Journal of Communication*, vol. 12, nº 3, pp. 511 – 529.
- Merrill, John C. (1975): *The imperative of freedom*. New York, Hastings House.
- (1997): *Journalism Ethics: Philosophical Foundations for News Media*. New York, St. Martin's.
- Meyer, Philip (1991): *Ethical Journalism: A Guide for Students, Practitioners and Consumers*. Lonham, University Press of America.

- Nordenstreng, Kaarle (ed.) (1995): *Reports on Media Ethics in Europe*. Tampere, University, Department of Journalism and Mass Communication.
- (1995): “Introduction: A State of the Art”. En *European Journal of Communication*, vol. 10, nº 4, pp. 435-439.
- (2000): “The Structural Context of Media Ethics”. En Pattyn, Bart (ed.): *Media Ethics: Opening Social Dialogue*. Lovaina, Peeters, pp. 69-85.
- Pigeat, Henri y Jean Huteau (2000): *Déontologie des medias. Institutions, pratiques et nouvelles approches dans le monde*. Paris, UNESCO.
- Ramos, Luis Fernando (1996): *La ética de los periodistas: la elaboración del código deontológico, influencias y desarrollo histórico*. Pontevedra, Diputación Provincial.
- Sanders, Karen (2003): *Ethics and journalism*. London, Sage.
- Sanders, Keith (ed.) (1992): “Roundtable Discussion - Ethics: State of the Art”. En *Mass Comm Review*, vol. 33, nº 4, pp. 32-45.
- Sonnenberg, Urte (ed.) (1997): *Organising media accountability experiences in Europe*. Maastricht, EJC.
- Soria, Carlos (1989): *La crisis de identidad del periodista*. Barcelona, Mitre.
- (1991): *La hora de la ética informativa*. Barcelona, Mitre.
- (1997): *El laberinto informativo: una salida ética*. Pamplona, EUNSA.
- Suárez Villegas, Juan Carlos (ed.) (2001): *Medios de comunicación y autocontrol. Entre la ética y el derecho*. Sevilla, MAD.
- (2001): *Principios de ética profesional: a propósito de la actividad informativa*. Madrid, Tecnos.
- (2001): *Análisis ético de la información*. Sevilla, MAD.
- Thomas, Barbara (2000): “Journalism Ethics”. En Pattyn, Bart (ed.): *Media Ethics Opening Social Dialogue*. Lovaina. Peeters, pp. 239-253.
- Tornos Más, Joaquín (1999): *Las autoridades de regulación de lo audiovisual*. Madrid / Barcelona, Marcial Pons / CAC.
- Vázquez, Francisco (1983): *Fundamentos de ética informativa*. Madrid, Forja Comunicación.
- (1991): *Ética y deontología de la información*. Madrid, Paraninfo.
- (1996): *Periodismo valorativo, casos ético-deontológicos de actualidad*. Madrid, Carperi.
- Villanueva, Ernesto (1996): *Códigos europeos de Ética Periodística. Un análisis comparativo*. Guayuma, Fundación Manuel Buendía AC.
- VV.AA. (1992): *Converses a la Pedrera. Ètica i comunicació social*. Barcelona. Centre D'Investigatió de la Comunicació. Monografies: Document nº 9.
- VV.AA. (2000/2001): "Media Ethics". En *Communication Research Trends*, vol. 20, n. 1-4, pp. 6-25.
- VV.AA.(2002): *Deontología, Función Social y Responsabilidad de los Profesionales de la Comunicación*. Ciclo de Conferencias. 27 febrero – 21 mayo. Madrid, Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid
- White, Robert A. (1995). “A Systemic View of Communication Ethics”. En *European Journal of Communication*, vol. 10, nº 4, pp. 441-461.
- (2000): “New Approaches to Media Ethics: Moral Dialogue, Creating Normative Paradigms, and Public Cultural Truth”. En Pattyn, Bart (ed.): *Media Ethics: Opening Social Dialogue*. Lovaina, Peeters, pp. 15-46.

4. SOBRE ENSEÑANZA DE LA ÉTICA PERIODÍSTICA

- Barger, Wendy and Elliot, Deni (2000): "Journalism ethics classes: Do they make better journalists?". En *Quill*, vol. 88, nº 7, pp.24-25.
- Barney, Ralph D.(1992): "Journals as Dialogue Assignments in Ethics Courses". En *Journal of Mass Media Ethics*, vol. 12, nº 4, pp. 243-245.
- Barroso, Porfirio (1985): *Fundamentos deontológicos de las Ciencias de la Información*. Barcelona, Mitre
- Birkhead, Douglas (1997): "Should Professional Competence Be Taught as Ethical?" En *Journal of Mass Media Ethics*, vol. 12, nº 4, pp. 211-220.
- Bivins, Thomas H. (1993): "A worksheet for ethics instruction and exercises in reason.". En *Journalism Educator*, vol. 48, nº 2, pp. 4-16.
- Black, Jay y Robert Steele (1991): "Professional Decision Making and Personal Ethics". En *Journalism Educator*, vol. 46, nº 3, pp. 3-17.
- Black, Jay (1992): "Media Ethics". En Murray, Michael D. y Anthony J. Ferri (eds.): *Teaching Mass Communication. A Guide to Better Instruction*. New York, Praeger, 235-255.
- ; Bob Steele y Ralph D. Barney (1993): *Doing Ethics in Journalism. A Handbook with Case – Studies*. Boston, Allyn & Bacon.
- Boeyink, David E. (1992): "Casuistry: A Case-Based Method for Journalists". En *Journal of Mass Media Ethics*, vol. 7, nº 2, pp. 107-120.
- Bok, Derek (1976): "Can Ethics Be Taught?" En *Change*, vol. 8, nº 9, pp 26-30
- Borden, Sandra L. (1998): "Avoiding the Pitfalls of Case Studies". En *Journal of Mass Media Ethics*, vol. 13, nº 1, pp. 5-13.
- Braun, Mark J. (1999): "Media Ethics Education: A Comparison of Student Responses". En *Journal of Mass Media Ethics*, vol. 14, nº 3, pp. 171-182.
- Brislin, Tom (1997): "Case studies by numbers. Journalism ethics learning". En *Journal of Mass Media Ethics*, vol. 12, nº 4, pp. 221-226.
- Callahan, Daniel y Sissela Bok (eds.) (1980): *Ethics Teaching in Higher Education*. New York, Plenum Press, The Hastings Center.
- Carty, James W. (1978): "Should J-schools teach ethics?". En *Journalism Educator*, vol. 33, nº 1, p.9.
- Christians, Clifford G. (1978): "Variety of Approaches Used in Teaching Media Ethics". En: *Journalism Educator*, vol. 1, nº 1, pp. 3-8, 24.
- y Catherine L. Covert (1980): *Teaching Ethics in Journalism Education*. New York, Hastings-on-Hudson, The Hastings Center.
- y Edmund Lambeth (1996): "The Status of Ethics Instruction in Communication Departments". En *Communication Education*, vol. 45, nº 3, pp. 236-244.
- ; Kim B. Rotzoll y Mark Fackler (1998): *Media Ethics: Cases and Moral Reasoning*. 5th ed. (v.o. 1983). White Plains, New York, Longman.
- Christy, Karen J. (1990): *Ethics Training: How Does it Affect Student Journalists' Decisions on Publishing Private Information about Public Figures?*. Ph. D. dissertation, Bowling Green State University.
- Church, George F. (1939): "Analysis of Social Relationships in Teaching Journalistic Ethics". En *Journalism Quarterly*, vol. 16, nº 2, pp. 172-174.
- Elliot, Denise T. (1984): *Toward the Development of a Model for Journalism Ethics Instruction*. Ph. D. dissertation, Faculty of the Graduate School of Education, Harvard University.

- Etxeberría, Xabier (2000): "Teaching Professional Ethics". En de Stexhe, Guillaume y Johan Verstraeten (eds.): *Matter of Breath: Foundations for Professional Ethics*. Lovaina, Peeters, pp. 309-323.
- Flint, L.N. (1924): "The Course in Ethics". En *Journalism Quarterly*, vol. 1, nº 2, pp. 21-24.
- Goodwin, Eugene (1981): "News Media Ethics - Where Should It Be Taught and by Whom". En *Mass Comm Review*, vol. 8, nº 2, pp. 11-16.
- Jaksa, James A. y Michael S. Pritchard (1994): "Why Study Ethics". En *Communication Ethics. Methods of Analysis*. 2ª ed. Belmont, California, Wadsworth, pp. 2-34.
- Johannesen, Richard L. (1988): "What Should We Teach about Formal Codes of Communication Ethics". En *Journal of Mass Media Ethics*, vol 2, nº 1, pp. 59-64.
- Johnson, Michelle (2000): "Preventing good people from making bad decisions". En *Quill*, vol. 88, nº 8, pp. 76-77.
- Kostyu, Paul E. (1990): "Doing What is Right: Teaching Ethics in Journalism Programs". En *Journal of Mass Media Ethics*, vol. 5, nº 1, pp. 45-58.
- Kruger, Wendy (1995): "How to teach a unit on Law, Ethics". En *Communication: Journalism Education Today*, vol. 28, nº 4, pp. 45-48.
- Lambeth, E; C. Christians y K. Cole (1994): "Role of the Media Ethics Course in the Education of Journalists". En *Journalism Educator*, vol. 49, nº 3, pp. 20-26.
- Lee, Byung y George Padgett (2000): "Evaluating the Effectiveness of a Mass Media Ethics Course". En *Journalism & Mass Communication Educator*, vol. 55, nº 2, pp. 27-39.
- McDaniel, G. (1983): "How to teach ethics in the intro course". En *Journalism Educator*, vol. 38, nº 3, pp. 16-17.
- McDonagh, Mary Ellen (1985): *A Programmed Approach to Teaching Journalistic Ethics on the Secondary Level*. Ph. D. Dissertation. Iowa State University.
- Merrill, John C. (1978): "Do we teach ethics – Or do we teach "about" ethics". En *Journalism Educator*, vol. 33, nº 2, pp. 59-60.
- Meyers, Christopher (1990): "Blueprint of Skills, Concepts for Media Ethics Course". En *Journalism Educator*, vol. 45, nº 3, pp. 25-31.
- Mirando, Joseph A. (1998): "Lessons on Ethics in News Reporting Textbooks, 1867 – 1997". En *Journal of Mass Media Ethics*, vol. 13, nº 1, pp. 26-39.
- Ogg, J. (1991): "Teaching Law and Ethics in the Same Course Makes Sense". En *Feedback*, vol. 32, nº 4, pp. 22-23.
- Ortman, Sarah (1996): "Teaching Ethics Needs to Be a Part of Every Journalism Class". En *Communication: Journalism Education Today*, vol. 30 nº1, pp.18-19.
- Payne, Nancy (1992): *Teaching the "Unteachable". Toward a model for ethics instruction in Canadian university schools of journalism*. Ph. D. dissertation. Faculty of Graduate Studies & Research, Department of Journalism, Carleton University, Ottawa, Ontario.
- Peck, Lee Anne (2001): *Foolproof or Foolhardy? Presenting Ethical Theory to Journalism Students*. Ph. D. dissertation. Ohio University Department of Philosophy and College of Arts and Sciences.
- Rawitch, Cynthia Z. (1989): "Teaching Ethics in J – School". En *Ethics: Easier Said Than Done*, nº 1, pp. 55-57.

- Reis, Raul (2000): "Teaching Media Ethics in a Multicultural Setting". En *Journal of Media Ethics*, vol. 15, nº 3, pp. 194-205.
- Richardson, Brian (1994): "Four Standards for Teaching Ethics in Journalism". En *Journal of Mass Media Ethics*, vol. 9, nº 2, pp. 109-117.
- Santos, José Manuel (2001): "Pedagogía". En *Ética da Comunicação*. Covilha, Universidade da Beira Interior, pp. 53-60.
- Schwarzlose, Richard A. (1978): "Socratic method adds zest to ethics, law classes. *Journalism Educator*, vol. 33, nº 1, pp. 9-13, 24.
- Sonnenberg, Urte y Barbara Thomaß (1996): *Journalistic decision-taking in Europe case by case*. Maastricht, EJC.
- de Stexhe, Guillaume (2000): "Introduction: Ethics in Professional Education and Practice". En de Stexhe, Guillaume y Johan Verstraeten (eds.) *Matter of Breath: Foundations for Professional Ethics*. Lovaina, Peeters, pp.1-11.
- Surlin, S. H. (1987): "Value System Changes by Students as Result of Media Ethics Course". En *Journalism Quarterly*, vol. 64, nº 2-3, pp. 564-568, 676.
- Sylvia, T. (1992): "Teaching ethics: A model for role playing". En *Feedback*, vol. 33, nº 4, pp. 22-23.
- Thomas, Barbara (2000): "How Journalism Ethics is Taught Around Europe: Three Examples". En Pattyn, Bart (ed.): *Media Ethics Opening Social Dialogue*. Lovaina, Peeters, pp. 375-389.
- Tucker, Elizabeth M. y Daniel A. Stout (1999): "Teaching Ethics: The Moral Development of Educators". En *Journal of Mass Media Ethics*, vol. 14, nº 2, pp. 107-118.
- Valderrama, José Ulises (1982): *Proyecto para un curso de ética periodística*. Pamplona, Universidad de Navarra, Facultad de Ciencias de la Información.
- Van Horn, Tasha Lynn (1997): *Teaching Ethics in Communication Courses*. PH. D. dissertation. Fullerton, Faculty of California State University.
- Vázquez, Francisco (1980): "Método de enseñanza de la ética". En *Ética: planteamiento y horizontes actuales*. Zaragoza, Luis Vives, pp. 11-14.
- Verstraeten, Johan (2000): "Foreword: Professional ethics and ethics education. Vision of the core materials project". En de Stexhe, Guillaume y Johan Verstraeten (eds.) *Matter of Breath: Foundations for Professional Ethics*. Lovaina, Peeters, pp. VII-XIV.
- The Hastings Center (1980): *The Teaching of Ethics in Higher Education*. New York.
- Warwick, Donald P. (1980) *The Teaching of Ethics in the Social Sciences*. New York, The Hastings Center.
- Weil, Vivian (1991): "Law and Ethics Should not be Combined Into One Course". En *Feedback*, vol. 32, nº 4, pp. 23, 26.
- Yoder, Sharon Logsdon y Glen L. Bleske (1997): "The Media Ethics Classroom and Learning to Minimize Harm". En *Journal of Mass Media Ethics*, vol. 12, nº 4, pp. 227-242.

5. BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA DE CADA PAÍS¹

5.1. España

- Aleman, Joan et al.. (1989): *Periodisme en temps difícils: l'Escola del C.I.C. (1964 – 1974)*. Barcelona, Col·legi de Periodistes de Catalunya: Diputació.
- Altabella, José (1979): “Breves notas para una historia de la formación del periodista en España”. En AEDE, nº 2, pp. 34 – 39.
- Barrera, Carlos (coord.) (1999): *Del gacetero al profesional del periodismo: evolución histórica de los actores humanos del "cuarto poder"*. Madrid, Fragua.
- Barrera Carlos y Aires Vaz (2003): “The Spanish case: A recent academic tradition”. En Fröhlich, Romy y Christina Holtz-Bacha (eds.): *Journalism education in Europe and North America: an international comparison*. Cresskill, NJ, Hampton Press, pp. 21-48.
- Beneyto, Juan (1966): “La enseñanza del Periodismo”. En *Enciclopedia del Periodismo*. Barcelona, Noguer, pp. 451-503.
- Benito, Ángel (1984): “La Comunicología en las Ciencias de la Información”. En *Revista de Ciencias de la Información*, nº 1, pp. 15-38.
- (Dir.) (1991): *Diccionario de Ciencias y Técnicas de la Comunicación*. Madrid, Ediciones Paulinas.
- Canel, María José y Antoni M. Piqué (1998): “Journalists in Emerging Democracies: The Case of Spain”. En Weaver, David H. (ed.): *The Global Journalist: News People Around the World*. New Jersey, Hampton Press, pp. 299 – 319.
- Carrillo, Marc (1993): *La cláusula de conciencia y el secreto profesional de los periodistas: una aproximación al estatuto jurídico de los profesionales de la información*. Madrid, Civitas.
- Casasús, Josep María (1994): “Pròleg. L'opció europea en una renovació catalana dels estudis de Periodisme”. En Rodríguez López, Francesca: *L'senyament de Periodisme a Europa*. Centre d'Investigació de la Comunicació, Generalitat de Catalunya, pp. 9-27.
- Desvois, Jean-Michel (1996): “El estatus del periodista en España, de 1898 a 1936: Nacimiento y consolidación de una profesión”. En *Comunicación y Estudios Universitarios*, nº 6, pp. 33-46.
- Equiza, Pilar (1987): *Juan Beneyto: organizador y teórico de los estudios de comunicación en España*. Tesis doctoral. Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid.
- Escuela Oficial de Periodismo (1963): *Programas*. Madrid.
- García de Cortázar, Marisa y M^a Antonia García de León (2000) (coords.): *Profesionales del periodismo. Hombres y mujeres en los medios de comunicación*. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas / Siglo XXI de España.

¹ En este punto hemos optado por dividir la bibliografía en varios apartados correspondientes a los distintos países, a pesar del riesgo de incurrir en las reiteraciones, sobre todo de aquellos títulos que constituyen una recopilación de capítulos referentes precisamente a la situación de cada uno de los países. No obstante, consideramos que, dada la gran cantidad de obras incluidas, la lista resulta más comprensible de esta manera.

- Gaunt, Philip (1992): "Spain". En *Making the Newsmakers. International Handbook on Journalism Training*. London, Greenwood Press, pp. 63-65.
- González Ruiz, Nicolás (ed.) (1953): *Enciclopedia del Periodismo*. Barcelona, Noguer.
- Gordon Pérez, Mercedes (1991): *La enseñanza del periodismo en el mundo occidental : estudio histórico de tres escuelas comparadas*. Tesis doctoral. Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid.
- Graña, Manuel (1930): *La escuela de periodismo: programas y métodos*. Madrid. C. I. A. P.
- Humanes, María Luisa (1997): *La formación de los periodistas en España*. Tesis inédita. Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid.
- Iglesias, Francisco (1984): *Ciencias de la información*. Pamplona, Eunsa.
- Martín Algarra, Manuel y Norberto González Gaitano (1994): "La formación de los periodistas españoles en la encuesta *Media and Democracy*". En *Estudios de Periodística*, nº 3, pp. 49-75.
- de Mateo, Rosario (1997): "Spain". En Ostergaard, Bernt Stubbe (ed.): *The Media in Western Europe. The Euromedia Handbook*. 2nd ed. London, Sage, pp. 194-209.
- De Mateo, Rosario (2000): "The Spanish Media Landscape". En <http://www.ejc.nl/hp/mi/contents.html>.
- Moragas, Miquel de (1975): "Ciencias de la información: apuntes para una reforma". En *Comunicación XXI*, nº 25.
- Navas, Alejandro y José Francisco Sánchez (1995): "La formación de los profesionales de la comunicación". En *Situación*, nº 4, pp. 279-294.
- Orive, Pedro y Concha Fagoaga (1974): "Cauces académicos para la elección y el acceso a la especialización". En *La especialización en el periodismo*. Madrid, Dossat, pp. 143-176.
- Piedrahita, Manuel (1972): *El Periodismo, carrera universitaria*. Madrid, Prensa Española.
- (1993): *Periodismo moderno: historia, perspectivas y tendencias hacia el año 2000*. Madrid, Paraninfo.
- Pizarroso Quintero, Alejandro (1989): "Política informativa: información y propaganda". En Álvarez, Jesús Timoteo *et al: Historia de los medios de comunicación en España*, Barcelona, Ariel, pp. 231-249.
- Real, Elena (1997): "La licenciatura en Periodismo, única vía de acceso y capacitación para el ejercicio profesional como periodista". En *Cuadernos de Información y Comunicación*, nº 3, pp. 261-271.
- Romero, Andrés (1975): "La enseñanza del periodismo". En *Teoría general de la información y de la comunicación*. Madrid, Pirámide. pp. 229-275
- (1997): "XXV aniversario del acceso de los estudiantes de Periodismo y demás Medios de Comunicación a la Universidad española". En *Cuadernos de Información y Comunicación*, nº 3, pp. 257-260
- Sánchez Aranda, José Javier y Roberto Rodríguez Andrés (1999): "Profesionalidad y ética. El caso de los periodistas españoles". En *Comunicación y Sociedad*, vol. 12, nº 2, pp. 93-114.
- Santos, Félix (1995): *Periodistas*. Madrid, Espasa.
- Senado (1996): *Informe de la Comisión Especial sobre contenidos televisivos*. Madrid, Servicio de Publicaciones de la Secretaría General del Senado.

- Seoane, María Cruz y María Dolores Sáiz (1996): *Historia del periodismo en España. El siglo XX: 1898-1936*. Madrid, Alianza.
- Sinova, Justino (1989): *La censura de Prensa durante el franquismo*. Madrid, Espasa-Calpe.
- Vidal Beneyto, José (1972): *Las ciencias de la comunicación en la universidad española*. Bilbao, Zero.
- Videla Rodríguez, José Juan (2002): *La formación de los periodistas en España: perspectiva histórica y propuestas de futuro*. Tesis inédita. Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid.
- Vigil, Manuel (1987): *El periodismo enseñado*. Barcelona, Mitre.
- VV.AA. (1992): “Vint anys de la Facultat de Ciències de la Informació”. En *Capçalera*, nº 32, pp. 5-40.

5.2. Portugal

- Alisky, Marvin y Carter R. Bryan (1970): “Portugal”. En Merrill, John C.; Carter R. Bryan y Marvin Alisky (1970): *The Foreign Press. A Survey of the World's Journalism*. Louisiana State University Press, pp. 115-119
- Alta Autoridade para a Comunicação Social (1993): *O Pluralismo na Comunicação Social*. Lisboa.
- Correia, Fernando (2000): *The Portuguese Media Landscape*. En <http://www.ejc.nl/hp/mi/contents.html>.
- da Costa, Silva Manuel (1983): “Para quando um Curso Superior de Jornalismo?”. En *Jornalismo*, Dezembro, pp. 32-34.
- García, Luís y Castro, José (1993): “Os jornalistas portugueses - Da recomposição social aos processos de legitimação profissional”, En *Sociologia - Problemas e Práticas*, nº 13, pp. 93-114.
- Gaunt, Philip (1992): “Portugal”. En: *Making the Newsmakers. International Handbook on Journalism Training*. London, Greenwood Press, pp. 65-66.
- Mascarenhas, Oscar (1997): *Ética e sua avaliação nas Universidades*. En <http://bocc.ubi.pt/pag/mascarenhas-oscar-etica-jornalistas.html>.
- Mesquita, Mário y Cristina Ponte (1997): *Situação do Ensino e da Formação Profissional na área do Jornalismo*. Estudo elaborado para a Representação da Comissão Europeia em Portugal. En <http://bocc.ubi.pt/pag/mesquita-mario-ponte-cristina-Cursos.html>.
- Mesquita, Mário (1999): “Un médiateur portugais de la presse quotidienne”. En Bertrand, Claude - Jean (ed.): *L'arsenal de la démocratie: médias, déontologie et MARS*. Paris, Economica, pp. 210-217.
- Mory, Pierre; Hugh Stephenson et l'AEFJ (1991): “Portugal”. En *La formation au journalisme en Europe*. Paris, Presse et formation, pp. 189-204.
- Nobre-Correia, J. M. (1997): “Portugal”. En Ostergaard, Bernt Stubbe (ed.): *The Media in Western Europe. The Euromedia Handbook*. London, Sage, pp. 185-193.
- Pinto, Manuel (1986): “A deontologia e a formação profissional”. En: *Conclusões, Teses e Documentos do 2º Congresso dos Jornalistas Portugueses*. Lisboa, Secretariado da Comissão Executiva.
- y Helena Sousa (2003): “Journalism education at Universities and Journalism Schools in Portugal”. En Fröhlich, Romy y Christina Holtz-Bacha (eds.):

- Journalism Education in Europe and North America*. London, Hampton Press, pp. 169-186.
- Rodríguez López, Francesca (1994): "Portugal". En *L'senyament de Periodisme a Europa*. Centre d'Investigació de la Comunicació, Generalitat de Catalunya, pp. 99-101.
- Sánchez – Bravo, Antonio (1989): "Portugal". En: *Europa y la información (prensa)*. Madrid, Monografías Profesionales nº 171, Fundación Universidad–Empresa, pp. 63-65.
- Santos, José Manuel (2001): *Ética da Comunicação*. Covilha, Universidade da Beira Interior.
- Stephenson, Hugh (2003): "Portugal". En: *Taking Journalism Further. Mid-career training in a European context*. Maastricht, European Journalism Centre (EJC), p. 26.

5.3. Francia

- Albert, Pierre (1990): *Historia de la prensa*. Madrid, Rialp.
- Barlow, Reuel R. (1936): "French and British Schools of Journalism. With a Comparative Analysis". En *Journalism Quarterly*, vol. 13, nº 2, pp. 157-168.
- Bourdonnais, Jacques (1990): "France". En Nordenstreng, Kaarle (ed.): *Reports on Journalism Education in Europe*. Tampere, University, Department of Journalism and Mass Communication, pp. 39-42.
- Boyavalle, Isabelle (1996): "Faking interviews and taking bribes: when the journalist himself is the case". En Sonnenberg, Urte y Barbara Thomaß: *Journalistic decision-taking in Europe case by case*. Maastricht, European Journalism Centre, pp. 21-26.
- Bryan, Carter R. (1970): "France". En Merrill, John C.; Carter R. Bryan y Marvin Alisky (1970): *The Foreign Press. A Survey of the World's Journalism*. Louisiana State University Press, pp. 85-94.
- Centre d'Etudes et de Recherches sur les Qualifications (1974): *Les Journalistes: Etude statistique et sociologique sur la profesión*. Paris, La Documentation Française.
- Charon, Jean-Marie (1991): *La presse en France de 1945 à nos jours*. Paris, Éditions du Seuil.
- (1993): *Cartes de Presse: Enquêtes sur les Journalistes*. Paris, Stock.
- (2003): "Journalism training in France". En Fröhlich, Romy y Christina Holtz-Bacha (eds.): *Journalism education in Europe and North America: an international comparison*. Cresskill, NJ, Hampton Press, pp. 139-167.
- Commission de la Carte d'Identité des Journalistes Professionnels (1967): *Enquête statistique et sociologique*. Paris.
- (1986): *50 ans de la carte professionnelle: Profil de la profession, enquête socioprofessionnelle*. Paris.
- (1995): *Chiffres de 1994*. Paris.
- Cook, Th. Francis (1966): "International advanced training centre for journalists at Strasbourg". En *Gazette*, vol. 12, nº 1, pp. 93-103.

- Da Lage, Olivier (2003): "Les combats syndicaux". En *Hermès*, n° 45, pp. 215-221.
- Dewall, Gustaf von (1997): "France". En *Press ethics regulation and editorial practice*. Düsseldorf, European Institute for the Media, pp. 27-50.
- Freiberg, J. W. (1981): *The French press class, state, and ideology*. New York, Praeger.
- Gaunt, Philip (1992): "France". En *Making the Newsmakers. International Handbook on Journalism Training*. London, Greenwood Press, pp. 45-49.
- Geyer, François (1975): "France". En *Les codes deontologiques dans la presse internationale*. Lausana, FIJ, p. 17-18.
- Guéry, Louis (1966): "An experiment in professional training". En *Gazette*, vol. 12, n° 1, pp. 13-19.
- Institut Français de Presse (1991): *Les journalistes Français en 1990. Radiographie d'une profession*. Paris, La Documentation Française.
- Jones, Clement J. (1980): "6. France". En *Mass media codes of ethics and councils: A comparative international study on professional standards*. Reports and Papers on Mass Communication, Special Issue 86, Paris, UNESCO, pp. 20-21.
- Léauté, Jacques (1967) "¿Formación espontánea o enseñanza del periodismo?". En Benito, Ángel et al (1967): *Ciencia y enseñanza del periodismo*. Cuadernos de trabajo de periodismo, n° 11, Pamplona, Eunsa, pp. 57-66.
- Leteinturier, Christine (2003): "L'hétérogénéité des journalistes". En *Hermès*, , n° 45, pp. 35-47.
- Mathien, Michel (1995): *Les journalistes*. Paris, Presses Universitaires de France.
- (1999): "La formation des journalistes et l'éthique du métier en France". En Bertrand, Claude - Jean (ed.): *L'arsenal de la démocratie: médias, déontologie et MARS*. Paris, Economica, pp. 210-217.
- McMane, Aralynn Abare (1989): *An empirical analysis of French journalists in comparison with journalists in Britain, West Germany and the United States*. Doctoral dissertation, School of Journalism, Indiana University, Bloomington, Indiana.
- (1998): "The French Journalist". En Weaver, David H. (ed.) (1998): *The Global Journalist: News People around the World*. Cresskill, NJ, Hampton Press, pp. 191-212.
- Mory, Pierre; Hugh Stephenson et l'AEFJ (1991): "France". En *La formation au journalisme en Europe*. Paris, Presse et formation, pp. 91-107.
- Palmer, Michael y Claude Sorbets (1997): "France". En Ostergaard, Bernt Stubbe (ed.): *The Media in Western Europe. The Euromedia Handbook*. London, Sage, pp. 56-74.
- Prodhomme, Magali (1999): *La place de l'éthique dans la construction de l'identité professionnelle des journalistes*. Mémoire de DEA. Université Lumière, Lyon II.
- Rieffel, Rémy (2003): "La profession de journaliste entre 1950 et 2000". En *Hermès*, n° 45, pp. 49-60.
- Rodríguez López, Francesca (1994): "França". En: *L'senyament de Periodisme a Europa*. Centre d'Investigació de la Comunicació, Generalitat de Catalunya, pp. 58-70.
- Sánchez – Bravo, Antonio (1989): "Francia". En: *Europa y la información (prensa)*. Madrid, Monografías Profesionales n° 171, Fundación Universidad-Empresa, pp. 61-64.

- Santos, María Luisa (2001): *La élite periodística en Francia*. Tesis doctoral inédita. Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid.
- Stephenson, Hugh (2003): "France". En: *Taking Journalism Further. Mid-career training in a European context*. Maastricht, EJC, pp. 19-20.
- Syndicat National des Journalistes (1993): *Livre blanc de la déontologie des journalistes*. SNJ.
- Terrou, Fernand (1957): "Le statut du journaliste professionnel en France. En *Gazette*, vol. 3, n° 3, pp. 223-229.
- Topuz, Hifzi (1989): "France". En Nordenstreng, Kaarle e Hifzi Topuz (eds.) (1989): *Journalist: Status, Rights and Responsibilities*. Prague, International Organization of Journalists, pp. 41-55.
- Vidal, Dominique (1996): "Journalism training and critical thought". En Bierhoff, Jan y Mogens Schmidt (eds.) (1996): *European journalism training in transition: The inside view*. Maastricht, EJC, pp. 13-15.
- Voyenne, Bernard (1985): *Les Journalistes Français. D'où viennent-ils? Qui sent-ils? Que font-ils?* Paris, CFPJ.

5.4. Italia

- Bettetini, Gianfranco y Armando Fumagalli (2001): *Lo que queda de los medios: ideas para una ética de la comunicación*. Pamplona, Eunsa.
- Boneschi, Luca, (ed. lit.) (1997): *La deontologia del giornalista: diritti e doveri della professione*. Milano, EGEA.
- Bryan, Carter R. (1970): "Italy". En Merrill, John C.; Carter R. Bryan y Marvin Alisky (1970): *The Foreign Press. A Survey of the World's Journalism*. Louisiana State University Press, pp. 103-108.
- Cardini, Marcella (1990): *Le Scuole di Giornalismo: una nuova via di accesso e formazione*. Roma, Centro di Documentazione Giornalistica.
- Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. (1966): *Convegno di studio sulla formazione professionale e sugli esami dei giornalisti*. Roma, Città Universitaria Facoltà di Giurisprudenza.
- Dewall, Gustaf von (1997): "Italy". En: *Press ethics regulation and editorial practice*. Düsseldorf, European Institute for the Media, pp. 95-123.
- Fattorello, Francesco (1966): "The training of journalists in Italy". En *Gazette*, vol. 12, n° 1, pp. 102-108.
- Gaunt, Philip (1992): "Italy". En: *Making the Newsmakers. International Handbook on Journalism Training*. London, Greenwood Press, pp. 60-63.
- Geyer, François (1975): "Italie". En *Les codes deontologiques dans la presse internationale*. Lausana, FIJ, pp. 21-22.
- Jones, Clement J. (1980): "13. Italy". En *Mass media codes of ethics and councils: A comparative international study on professional standards*. Reports and Papers on Mass Communication, Special Issue 86, Paris, UNESCO, pp. 27-28.
- Mallarme, Camille (1955): "Training schemes a recent growth in Italy". En *IPI Report*, vol. 3, n° 8, p. 6.
- Mancini, Paolo (2003): "Journalism training in Great Britain: A system rich in tradition but currently in transition". En Fröhlich, Romy y Christina Holtz-

- Bacha (eds.): *Journalism education in Europe and North America: an international comparison*. Cresskill, NJ, Hampton Press, pp. 93-104.
- Mazzoleni, Giampietro (1997): "Italy". En Ostergaard, Bernt Stubbe (ed.): *The Media in Western Europe. The Euromedia Handbook*. London, Sage, pp. 126-143.
- Minguel, Jordi (1992): "Amiguismo entre periodistas italianos". En *Periodistas*, nº 51, pp. 17-18.
- Molle, Andrea y Alessio Pruzzo (2000): *The Italian Media Landscape*. En <http://www.ejc.nl/hp/mi/contents.html>.
- Mory, Pierre; Hugh Stephenson et l'AEFJ (1991): "Italie". En *La formation au journalisme en Europe*. Paris, Presse et formation, pp. 139-156.
- Rodríguez López, Francesca (1994): "Itàlia". En *L'enyament de Periodisme a Europa*. Centre d'Investigació de la Comunicació, Generalitat de Catalunya, pp. 89-94.
- Sánchez – Bravo, Antonio (1989): "Italia". En: *Europa y la información (prensa)*. Madrid, Monografías Profesionales nº 171, Fundación Universidad–Empresa, pp. 60-62.
- Stein, William B. (1968): "Italy's approach to media education". En *Educational Broadcasting Review*, vol. 2, n. 5, pp. 44-48.

5.5. Grecia

- Barroso, Porfirio (1984): "Grecia". En: *Códigos deontológicos de los medios de comunicación. Prensa, radio, televisión, cine, publicidad y relaciones públicas*. Madrid, Ediciones Paulinas, pp. 102-112.
- Bryan, Carter R. (1970): "Greece". En Merrill, John C.; Carter R. Bryan y Marvin Alisky (1970): *The Foreign Press. A Survey of the World's Journalism*. Louisiana State University Press, pp. 94-99
- Dimitras, Panayote Elias (1997): "Greece". En Ostergaard, Bernt Stubbe (ed.): *The Media in Western Europe. The Euromedia Handbook*. London, Sage, pp. 98-109.
- Gaunt, Philip (1992): "Greece". En *Making the Newsmakers. International Handbook on Journalism Training*. London, Greenwood Press, pp. 66-67.
- Geyer, François (1975): "Greece". En *Les codes deontologiques dans la presse internationale*. Lausana, FIJ, p. 21.
- Heretakis, Emmanuel (2000): *The Greek Media Landscape*. En <http://www.ejc.nl/jr/emland/index.html>.
- Jones, Clement J. (1980): "9. Greece". En *Mass media codes of ethics and councils: A comparative international study on professional standards*. Reports and Papers on Mass Communication, Special Issue 86, Paris, UNESCO, p. 24.
- Mory, Pierre; Hugh Stephenson et l'AEFJ (1991): "Grèce". En *La formation au journalisme en Europe*. Paris, Presse et formation, pp. 123-128.
- Papathanassopoulos, Stylianos (2001): "Media commercialization and Journalism in Greece". En *European Journal of Communication*, vol. 16, nº 4, pp. 505-521.
- Paraschos, Emmanuel E. (1979): "Numerous obstacles hinder formal training in Greece". En *Journalism Educator*, vol. 33, nº 4, pp. 114-115.

- Rodríguez López, Francesca (1994): "Grècia". En *L'enyament de Periodisme a Europa*. Centre d'Investigació de la Comunicació, Generalitat de Catalunya, p. 86.
- Sánchez – Bravo, Antonio (1989): "Grecia". En: *Europa y la información (prensa)*. Madrid, Monografías Profesionales nº 171, Fundación Universidad – Empresa, pp. 54-55.
- Zaharopoulos, Thimios y Manny E. Paraschos (1993): *Mass Media in Greece: Power, Politics and Privatization*. Westport, Connecticut, Praeger Publishers.

5.6. Alemania

- Barlow, R. Reuel (1935): "Journalistic Education Under the Third Reich". En *Journalism Quarterly*, vol. 12, nº 4, pp. 357-366.
- Barroso, Porfirio (1984): "Alemania Federal". En *Códigos deontológicos de los medios de comunicación. Prensa, radio, televisión, cine, publicidad y relaciones públicas*. Madrid, Ediciones Paulinas, pp.48-50.
- Bartelt-Kircher, Gabriele (1993): "Institutional Training by the Media Industry-Traditions and New Approaches". En Kopper, Gerd G. (ed.): *Innovation in journalism training. A European Perspective*. Berlin, European Journalism Review Series, pp. 115-123.
- Braun-Wollenberg, Hugo (1989): "Federal Republic of Germany". En Nordenstreng, Kaarle e Hifzi Topuz (eds.) (1989): *Journalist: Status, Rights and Responsibilities*. Prague, International Organization of Journalists, pp. 57-65.
- Bryan, Carter R. (1970): "West Germany". En Merrill, John C.; Carter R. Bryan y Marvin Alisky (1970): *The Foreign Press. A Survey of the World's Journalism*. Louisiana State University Press, pp. 136.-144.
- Dewall, Gustaf von (1997): "Germany". En *Press ethics regulation and editorial practice*. Düsseldorf, European Institute for the Media, pp. 51-94.
- Dovifat, Emil (1930): "Education for Journalism in Germany and the Deutsche Institut für Zeitungskunde". En *Journalism Quarterly*, vol. 7, nº 3, pp. 232-235.
- Fröhlich, Romy y Christina Holtz-Bacha (2003): "Journalism education in Germany: A wide range of different ways". En Fröhlich, Romy y Christina Holtz-Bacha (eds.): *Journalism education in Europe and North America: an international comparison*. Cresskill, NJ, Hampton Press, pp. 187-205.
- Gaunt, Philip (1992): "Germany". En: *Making the Newsmakers. International Handbook on Journalism Training*. London, Greenwood Press, pp. 49-53.
- Geyer, François (1975): "Allemagne fédérale". En *Les codes deontologiques dans la presse internationale*. Lausana, FIJ, pp. 13-14.
- Hilgert, Ingelborg (1996): "A general or a specialised study programme". En Bierhoff, Jan y Mogens Schmidt (eds.) (1996): *European journalism training in transition: The inside view*. Maastricht, EJC, pp. 27-30.
- Jones, Clement J. (1980): "8. Federal Republic of Germany". En *Mass media codes of ethics and councils: A comparative international study on professional standards*. Reports and Papers on Mass Communication, Special Issue 86, Paris, UNESCO, pp. 22-24.

- Kleinstauber, Hans J. (1997): "Federal Republic of Germany (FRG)". En Ostergaard, Bernt Stubbe (ed.): *The Media in Western Europe. The Euromedia Handbook*. London, Sage, pp. 75-97.
- y Barbara Thomaß (2000): *The German Media Landscape*. En <http://www.ejc.nl/hp/mi/contents.html>.
- Klimes, Vladimir y Mieczyslaw Kapel: "La enseñanza del periodismo en las democracias populares". En Benito, Ángel et al (1967): *Ciencia y enseñanza del periodismo*. Cuadernos de trabajo de periodismo, nº 11, Pamplona, Eunsa, pp. 67-85.
- Koszyk, Kurt y Gerd G. Kopper (1993): "The Dortmund Model – The Challenge of Continuing Innovation". En Kopper, Gerd G. (ed.): *Innovation in journalism training. A European Perspective*. Berlin, European Journalism Review Series.
- Lechner, José (1968): "Allemagne R. F. " En: *L'enseignement du journalisme dans le pays de la C.E.E.: (étude historique, analytique et comparée)*. Paris, Institute Français de Presse, pp. 4-15.
- Mahle, Walter A. y Rolf Richter (1974): "The state of journalists' training and education". En *Communication policies in the Federal Republic of Germany*, Paris, The Unesco Press, pp. 50-53.
- Meyn, Hermann y Hanni Chill: (2001) "La formación de periodistas en Alemania". Número monográfico de *Bildung und Wissenschaft (Ciencia y educación)* (versión en castellano).
- Mory, Pierre; Hugh Stephenson et l'AEFJ (1991): "Allemagne". En *La formation au journalisme en Europe*. Paris, Presse et formation, pp. 37-50.
- Pöttker, Horst y Kenneth Starck (2003): "Criss-Crossing Perspectives. Contrasting models of press self-regulation in Germany and the USA". En *Journalism Studies*, vol. 4, nº 1, pp. 47-64.
- Rodríguez López, Francesca (1994): "Alemania". En *L'senyament de Periodisme a Europa*. Centre d'Investigació de la Comunicació, Generalitat de Catalunya, pp. 29-36.
- Roegel, Otto B. (1967) "Instrucción y formación del periodista en Alemania". En Benito, Ángel et al (1967): *Ciencia y enseñanza del periodismo*. Cuadernos de trabajo de periodismo, nº 11, Pamplona, Eunsa, pp. 37-56.
- Ruhl, M. (1973): "Journalism and Journalism Education in the two Germanies Today". En *Journalism Quarterly*, vol. 50, nº 4, pp. 767-771.
- Sánchez – Bravo, Antonio (1989): "Alemania (RFA)". En: *Europa y la información (prensa)*. Madrid, Monografías Profesionales nº 171, Fundación Universidad–Empresa, pp. 42-44.
- Schoenbach, Klaus; Dieter Stuerzebecher y Beate Schneider (1998): "German Journalists in the Early 1990s: East and West". En Weaver, David H. (ed.) (1998): *The Global Journalist: News People around the World*. Cresskill, NJ, Hampton Press, pp. 213-227.
- Stephenson, Hugh (2003): "Germany". En: *Taking journalism further. Mid-career training in a European context*. Maastricht, EJC, pp. 20-23.
- Thomaß, Barbara (1996): "The former and the private life of a German politician". En Sonnenberg, Urte y Barbara Thomaß: *Journalistic decision-taking in Europe case by case*. Maastricht, European Journalism Centre, pp. 27-31
- Tillmanns, Lutz (1996): "Two cases from the everyday's work of the German Press Council". En Sonnenberg, Urte y Barbara Thomaß (1996):

- Journalistic decision-taking in Europe case by case*. Maastricht, European Journalism Centre, pp. 23-26.
- (1997): "Media accountability in Germany: the German press council". En Sonnenberg, Urte (ed.): *Organising media accountability experiences in Europe*. Maastricht, EJC, pp. 23-26.
- Weischenberg, Siegfried, Martin Löffelholz y Armin Scholl (1998): "Journalism in Germany". En Weaver, David H. (ed.) (1998): *The Global Journalist: News People around the World*. Cresskill, NJ, Hampton Press, pp. 229-256.
- Wersig, Gernot (1966): "Educating the junior generation of journalists in the German Federal Republic and in West-Berlin". En *Gazette*, vol. 12, nº 1, pp. 59-73.
- Wilke, Jürgen (1990): "The Federal Republic of Germany". En Nordenstreng, Kaarle (ed.): *Reports on Journalism Education in Europe*. Tampere, University, Department of Journalism and Mass Communication, pp. 29-33.

5.7. Austria

- Barroso, Porfirio (1984): "Austria". En *Códigos deontológicos de los medios de comunicación. Prensa, radio, televisión, cine, publicidad y relaciones públicas*. Madrid, Ediciones Paulinas, pp.52-53.
- Bierhoff, Jan; Mark Deuze y Claes de Vreese (2000): "Austria". En: *Media innovation, professional debate and media training. A European analysis*. Maastricht, EJC, pp. 41-43.
- Bryan, Carter R. (1970): "Austria". En Merrill, John C.; Carter R. Bryan y Marvin Alisky (1970): *The Foreign Press. A Survey of the World's Journalism*. Louisiana State University Press, pp. 50-55.
- Dorer, Johanna (2003): "The historical development and present state of journalism education and training in Austria". En Fröhlich, Romy y Christina Holtz-Bacha (eds.): *Journalism education in Europe and North America: an international comparison*. Cresskill, NJ, Hampton Press, pp. 237-253.
- Fabris, Hans Heinz (1990): "Austria". En Nordenstreng, Kaarle (ed.): *Reports on Journalism Education in Europe*. Tampere, University, Department of Journalism and Mass Communication, pp. 25-27.
- Federal Press Service (1988): *The mass media in Austria*. Austria Documentation. Viena, Federal Press Service.
- Gaunt, Philip (1992): "Austria". En: *Making the Newsmakers. International Handbook on Journalism Training*. London, Greenwood Press, pp. 69-70.
- Geyer, François (1975): "Autriche". En *Les codes deontologiques dans la presse internationale*. Lausana, FIJ, pp. 14-15.
- Martinides, Leonidas (1966): "The training of journalists in Austria". En *Gazette*, vol. 12, nº 1, pp. 75-84.
- Murschetz, Paul (1998): "State Support for the Daily Press in Europe: A Critical Appraisal. Austria, France, Norway and Sweden Compared". En *European Journal of Communication*, vol. 13, nº 3, pp. 291 - 313.

- Paupie, Kurt (1956): "La formation professionnelle des journalistes en Autriche". En *l'Echo de la Presse et de la Publicite*, vol. 11, p. 14.
- Ramminger, Helmut (1996): "Mid-career training and the media industry". En Bierhoff, Jan y Mogens Schmidt (eds.) (1996): *European journalism training in transition: The inside view*. Maastricht, EJC, pp. 31-34.
- Rodríguez López, Francesca (1994): "Austria". En *L'senyament de Periodisme a Europa*. Centre d'Investigació de la Comunicació, Generalitat de Catalunya, pp. 36-37.
- Stephenson, Hugh (2003): "Austria". En: *Taking Journalism Further. Mid-career training in a European context*. Maastricht, EJC, p. 18.
- Trappel, Josef (1997): "Austria". En Ostergaard, Bernt Stubbe (ed.): *The Media in Western Europe. The Euromedia Handbook*. London, Sage, pp. 1-16.
- (2000): *The Austrian Media Landscape*. En <http://www.ejc.nl/jr/emland/austria.html>.

5.8. Bélgica

- De Bens, Els (1997): "Belgium". En Ostergaard, Bernt Stubbe (ed.): *The Media in Western Europe. The Euromedia Handbook*. London, Sage, pp. 17-34.
- (2000): *The Belgian Media Landscape*. En <http://www.ejc.nl/hp/mi/contents.html>.
- Bryan, Carter R. (1970): "Belgium". En Merrill, John C.; Carter R. Bryan y Marvin Alisky (1970): *The Foreign Press. A Survey of the World's Journalism*. Louisiana State University Press, pp. 55-59.
- Clausse, Roger (1971): *L'enseignement universitaire du journalisme et de la communication sociale*. Bruxelles, Université Libre, Institut de Sociologie.
- Gaunt, Philip (1992): "Austria". En: *Making the Newsmakers. International Handbook on Journalism Training*. London, Greenwood Press, pp. 69-70.
- Geyer, François (1975): "Belgique". En *Les codes deontologiques dans la presse internationale*. Lausana, FIJ, p. 16.
- Gol, J. (1970): *Le monde de la presse en Belgique*. Brussels, CRISP.
- Grevisse, Benoit (2003): "Belgian journalists: accumulation of brittlenesses". En *Hermès*, nº 45, pp. 175-184.
- Jones, Clement J. (1980): "1. Belgium". En *Mass media codes of ethics and councils: A comparative international study on professional standards*. Reports and Papers on Mass Communication, Special Issue 86, Paris, UNESCO, p. 17.
- Lechner, José (1968): "Belgique". En: *L'enseignement du journalisme dans le pays de la C.E.E.: (étude historique, analytique et comparée)*. Paris, Institute Français de Presse, pp. 17-29.
- Mory, Pierre; Hugh Stephenson et l'AEFJ (1991): "Belgique". En *La formation au journalisme en Europe*. Paris, Presse et formation, pp. 51-63.
- Rodríguez López, Francesca (1994): "Bèlgica". En *L'senyament de Periodisme a Europa*. Centre d'Investigació de la Comunicació, Generalitat de Catalunya, pp. 37-41.
- Sánchez – Bravo, Antonio (1989): "Bélgica". En: *Europa y la información (prensa)*. Madrid, Monografías Profesionales nº 171, Fundación Universidad–Empresa, pp. 44-46.

- Stijns, Marcel (1966): "The training of journalists in Belgium". En *Gazette*, vol. 12, n° 1, pp. 21-32.
- Van Bol, Jean-Marie (1979): "Careers in Mass Communications". En *The Policy Surrounding Social Communications in Belgium*. Memo from Belgium, n° 187. Brussels, Ministry of Foreign Affairs, pp. 61-75.
- Villanueva, Ernesto (2001): "Bélgica". En *Autorregulación informativa y consejos de prensa alrededor del mundo: Una aproximación comparativa*. Tesis doctoral. Facultad de Comunicación, Universidad de Navarra, pp. 244-253.

5.9. Holanda

- Bierhoff, Jan; Mark Deuze y Claes de Vreese (2000): "The Netherlands". En: *Media innovation, professional debate and media training. A European analysis*. Maastricht, EJC, pp. 47-49.
- Brants, Kees y Denis McQuail (1997): "The Netherlands". En Ostergaard, Bernt Stubbe (ed.): *The Media in Western Europe. The Euromedia Handbook*. London, Sage, pp. 153-167.
- Bourquin, Jacques (1958): "Europe". En UNESCO, *The Training of Journalists: A Worldwide Study on the Training of Personnel for the Mass Media*. Paris, UNESCO, pp. 173-174.
- Burke, Sanna (2000): *The Dutch Media Landscape*. En <http://www.ejc.nl/jr/emland/index.html>.
- Deuze, Mark (2002): *Journalists in The Netherlands*. Amsterdam, Aksant Academic Publishers.
- y Christina Dimoudi (2002): "Online journalists in the Netherlands. Towards a profile of a new profession". En *Journalism*, vol. 3, n° 1, pp. 85-100.
- y D. Yeshua (2001): "Online Journalists Face New Ethical Dilemas: Report from the Netherlands". En *Journal of Mass Media Ethics*, vol. 16, n° 4.
- Evers, Huub (1996): "Privacy of crime victims". En Sonnenberg, Urte y Barbara Thomaß (eds.): *Journalistic decision-taking in Europe case by case*. Maastricht, European Journalism Centre, pp. 35-38.
- Gaunt, Philip (1992): "The Netherlands". En *Making the Newsmakers. International Handbook on Journalism Training*. London, Greenwood Press, pp. 67-69.
- Geyer, François (1975): "Pays-Bas". En *Les codes deontologiques dans la presse internationale*. Lausana, FIJ, p. 24.
- Jones, Clement J. (1980): "14. Netherlands". En *Mass media codes of ethics and councils: A comparative international study on professional standards*. Reports and Papers on Mass Communication, Special Issue 86, Paris, UNESCO, p. 28.
- Meerbach, Gabriella (1990). "The Netherlands" En Nordenstreng, Kaarle (ed.): *Reports on Journalism Education in Europe*. Tampere, University, Department of Journalism and Mass Communication, pp 35-37.
- (2003): "The development of journalism in the Netherlands: A century-long duel pitting beleaguered "rejectionists" against pro-education proponents". En Fröhlich, Romy y Christina Holtz-Bacha (eds.): *Journalism education*

- in Europe and North America: an international comparison*. Cresskill, NJ, Hampton Press, pp. 105-119.
- Meiden, Anne van der (1989): "Media Ethics and Media Morality in the Netherlands". En Cooper, Thomas et al. (eds.): *Communication Ethics and Global Change*. New York, Longman, pp. 85-99.
- Mory, Pierre; Hugh Stephenson et l'AEFJ (1991): "Pays Bas". En *La formation au journalisme en Europe*. Paris, Presse et formation, pp. 175-187.
- Nuffic (2000): *Dutch Degree Programmes 2001-2002*.
- Rodríguez López, Francesca (1994): "Països Baixos". En *L'senyament de Periodisme a Europa*. Centre d'Investigació de la Comunicació, Generalitat de Catalunya, pp. 96-98.
- Roy, Maarten (1966): "A new approach in the Netherlands". En *Gazette*, vol. 12, nº 1, pp. 87-94.
- Van Ruler, Betteke (1996): "Journalism and public relations: two training strands". En Bierhoff, Jan y Mogens Schmidt (1996): *European journalism training in transition: The inside view*. Maastricht, EJC, pp. 35-37.
- Sánchez – Bravo, Antonio (1989): "Holanda". En: *Europa y la información (prensa)*. Madrid, Monografías Profesionales nº 171, Fundación Universidad–Empresa, pp. 55-57.
- Snijders, Max L. (1996): "The case of the stolen police information". En En Sonnenberg, Urte y Barbara Thomaß (eds.): *Journalistic decision-taking in Europe case by case*. Maastricht, European Journalism Centre, pp. 44-46.
- Stephenson, Hugh (2003): "Netherlands". En: *Taking Journalism Further. Mid-career training in a European context*. Maastricht, EJC, pp. 25-26.
- Villanueva, Ernesto (2001): "Países Bajos". En *Autorregulación informativa y consejos de prensa alrededor del mundo: Una aproximación comparativa*. Tesis doctoral. Facultad de Comunicación, Universidad de Navarra, pp. 312-323.

5.10. Luxemburgo

- Gaunt, Philip (1992): "Luxembourg". En: *Making the Newsmakers. International Handbook on Journalism Training*. London, Greenwood Press, p. 74.
- Hirsch, Mario (1997): "Luxembourg". En Ostergaard, Bernt Stubbe (ed.): *The Media in Western Europe. The Euromedia Handbook*. London, Sage, pp. 144-152.
- (2000): *The Luxembourg Media Landscape*. En <http://www.ejc.nl/hp/mi/contents.html>.
- Mory, Pierre; Hugh Stephenson et l'AEFJ (1991): "Luxembourg". En *La formation au journalisme en Europe*. Paris, Presse et formation, pp. 157-165.
- Rodríguez López, Francesca (1994): "Luxemburgo". En *L'senyament de Periodisme a Europa*. Centre d'Investigació de la Comunicació, Generalitat de Catalunya, p. 94.
- Sánchez – Bravo, Antonio (1989): "Luxemburgo". En: *Europa y la información (prensa)*. Madrid, Monografías Profesionales nº 171, Fundación Universidad–Empresa, pp. 62-63.

Villanueva, Ernesto (2001): "Luxemburgo". En *Autorregulación informativa y consejos de prensa alrededor del mundo: Una aproximación comparativa*. Tesis doctoral. Facultad de Comunicación, Universidad de Navarra, pp. 305-312.

5.11. Reino Unido

Aldridge, Meryl (2003): "Journalistes au Royaume-Uni: «l'exceptionnalisme» britannique". En *Hermès*, nº 45, pp.155-163.

Aznar, Hugo (1999): "El Consejo de Prensa Británico". En *Comunicación responsable. Deontología y autorregulación de los medios*. Barcelona, Ariel, pp. 205-210.

Bromley, Michael (2000): *The British Media Landscape*. En <http://www.ejc.nl/hp/mi/contents.html>.

— y Heather Purdey (2001): "New Media Training in a UK Journalism School: A Further Report on 'Journomorphosis'". En *Convergence*, vol. 7, nº 3, pp. 104-115.

Bryan, Carter R. (1970): "Britain". En Merrill, John C.; Carter R. Bryan y Marvin Alisky: *The Foreign Press. A Survey of the World's Journalism*. Louisiana State University Press, pp. 59-74.

Calcutt, David (1990): *Report of the Committee on Privacy and Related Matters*. London, Her Majesty's Stationery Office (HMSO).

— (1993): *Review of Press Self-Regulation*. London, HMSO.

Cuadernos del CPJ (1991): "Informe de la Comisión Calcutt sobre Intimidación y Cuestiones Afines". En *Cuadernos del Consejo del Poder Judicial*, nº 4.

Delano, Anthony (2000) "No sign of a better job: 100 years of journalism". En *Journalism Studies*, vol. 1, nº 2, pp. 261-272.

Dodge, John (1963): "Britain Re-Jigs Its Training Scheme". En *Journalism Quarterly*, vol. 42, nº 3, pp. 466-471.

— (1966): "Britain's training scheme in transition". En *Gazette*, vol. 12, nº 1, pp. 5-11.

Esser, Frank (2003): "Journalism training in Great Britain: A system rich in tradition but currently in transition". En Fröhlich, Romy y Christina Holtz-Bacha (eds.): *Journalism education in Europe and North America: an international comparison*. Cresskill, NJ, Hampton Press, pp. 209-236.

Fayos, Ángel (2000): "Derecho a la intimidad en el Reino Unido". En: *Derecho a la intimidad y medios de comunicación*. Colección Cuadernos y Debates, nº 91. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pp. 165-347.

Gaunt, Philip (1988): "The training of journalists in France, Britain and the U.S." En *Journalism Quarterly*, vol. 56, nº 3, pp. 582-588.

— (1992): "The United Kingdom". En: *Making the Newsmakers. International Handbook on Journalism Training*. London, Greenwood Press, pp. 41-45.

Geyer, François (1975): "Grande-Bretagne". En: *Les codes deontologiques dans la presse internationale*. Lausana, FII, pp. 19-21.

Harcup, Tony (2002): "Journalists and Ethics: the quest for a collective voice". En *Journalism Studies*, vol. 3, nº 1, pp. 101-114.

- Henningham, John y Anthony Delano (1998): "British Journalists". En Weaver, David H. (ed.) (1998): *The Global Journalist: News People around the World*. Cresskill, NJ, Hampton Press, pp. 143-160.
- Hopkinson, Tom (1971): "Britain launches first university journalism course". En *IPI Report*, vol. 19, n° 8, pp. 3-4.
- House of Commons (1993): *Privacy and Media Intrusion*. London, HMSO.
- Jones, Clement J. (1980): "23. United Kingdom". En *Mass media codes of ethics and councils: A comparative international study on professional standards*. Reports and Papers on Mass Communication, Special Issue 86, Paris, UNESCO, pp. 34-36.
- Keeble, Richard (1994): *The newspapers handbook*. London, Routledge.
- Knapp, Valentine (1930): "Training for journalism at the University of London". En *Journalism Quarterly*, vol. 7, n° 4, pp. 303-306.
- Levy, H. Phillip (1967): *The Press Council history, procedures and cases*. London, Macmillan.
- McNair, Brian (1999): *News and Journalism in the UK. A textbook*. 3ª ed. (v. o. 1994). London, Routledge.
- Morgan, Kenneth (1999): "Du conseil à la commission. L'expérience britannique". En Bertrand, Claude - Jean (ed.): *L'arsenal de la démocratie: médias, déontologie et MARS*. Paris, Economica, pp. 119-127.
- Mory, Pierre; Hugh Stephenson et l'AEFJ (1991): "Grande-Bretagne". En *La formation au journalisme en Europe*. Paris, Presse et formation, pp. 109-122.
- National Council for the Training of Journalists (1964): *Handbook of training*. London, NCTJ.
- (1989): *How Journalists Are Trained*. London, NCTJ.
- Orton, Lavinia (ed.) (1995): *Media Courses U.K. 1995*. 2ª ed. (v.o. 1993). London, British Film Institute.
- Plant, Robert (1967): "La enseñanza práctica del periodismo en el Reino Unido". En Benito, Ángel et al (1967): *Ciencia y enseñanza del periodismo*. Cuadernos de trabajo de periodismo, n° 11, Pamplona, Eunsa, pp. 137-150.
- Purdey, Heather (2000): "Radio journalism training and the future of radio news in the UK". En *Journalism*, vol. 1, n° 3, pp. 329-352.
- Rodríguez López, Francesca (1994): "Gran Bretanya". En *L'senyament de Periodisme a Europa*. Centre d'Investigació de la Comunicació, Generalitat de Catalunya, pp. 70-86.
- Royal Commission of the Press (1949): *Report*. London, HMSO, Cmd. 7700.
- (1962): "Memorandum of evidence submitted by National Council for the Training of Journalists". En *Documentary evidence. Vol. IV. Associations of various kinds and traded unions*. London, HMSO, pp. 46-48.
- (1977): *Final Report*. London, HMSO.
- Stephenson, Hugh (2003): "Great Britain". En: *Taking Journalism Further. Mid-career training in a European context*. Maastricht, EJC, pp. 23-25.
- Tulloch, John (1990): "The United Kingdom". En Nordenstreng, Kaarle (ed.): *Reports on Journalism Education in Europe*. Tampere, University, Department of Journalism and Mass Communication, pp. 47-54.
- Tunstall, Jeremy (1971): *Journalists at work*. London, Constable.
- (1984): *The media in Britain*. London, Constable.
- (1996): *Newspaper power the new national press in Britain*. Oxford, Clarendon Press.

— (1997): "The United Kingdom". En Ostergaard, Bernt Stubbe (ed.): *The Media in Western Europe. The Euromedia Handbook*. London, Sage, pp. 244-259.

5.12. Irlanda

Bryan, Carter R. (1970): "Ireland". En Merrill, John C.; Carter R. Bryan y Marvin Alisky (1970): *The Foreign Press. A Survey of the World's Journalism*. Louisiana State University Press, pp. 100-102.

Carty, Francis Xavier (1990): "Ireland". En Nordenstreng, Kaarle (ed.): *Reports on Journalism Education in Europe*. Tampere, University, Department of Journalism and Mass Communication, pp. 43-46.

Fox, Sister Anthony Mary (1967): "The Training of Journalists in Ireland". En *Journalism Quarterly*, vol. 44, n° 2, pp. 316-318.

Gaunt, Philip (1992): "Ireland" En: *Making the Newsmakers. International Handbook on Journalism Training*. London, Greenwood Press, pp. 73-74.

Horgan, John (2001): *Irish Media: a critical history since 1922*. London, Routledge.

— (2002): "Journalists and Censorship: a case history of the NUJ in Ireland and the broadcasting ban 1971-94". En *Journalism Studies*, vol. 3, n° 3, pp. 377-392.

Jones, Clement J. (1980): "11. Ireland". En *Mass media codes of ethics and councils: A comparative international study on professional standards*. Reports and Papers on Mass Communication, Special Issue 86, Paris, UNESCO, p. 25.

Kelly, Mary y Wolfgang Truetzchler (1997): "Ireland". En Ostergaard, Bernt Stubbe (ed.): *The Media in Western Europe. The Euromedia Handbook*. London, Sage, pp. 110-125.

Mory, Pierre; Hugh Stephenson et l'AEFJ (1991): "Irlande". En *La formation au journalisme en Europe*. Paris, Presse et formation, pp. 129-137.

Rodríguez López, Francesca (1994): "Irlanda". En *L'senyament de Periodisme a Europa*. Centre d'Investigació de la Comunicació, Generalitat de Catalunya, pp. 87-89.

Sánchez – Bravo, Antonio (1989): "Irlanda". En: *Europa y la información (prensa)*. Madrid, Monografías Profesionales n° 171, Fundación Universidad–Empresa, pp. 58-59.

Stapleton, John (1974): "Communication professions". En *Communication policies in Ireland*. Paris, The Unesco Press, pp. 46-53.

Truetzschler, Wolfgang (2000): *The Irish Media Landscape*. En <http://www.ejc.nl/hp/mi/contents.html>.

5.13. Países escandinavos

Alfvergren, Lars (1966): "Journalist training in Nordic countries". En *Gazette*, vol. 12, n° 1, pp. 53-57.

- Carlsson, Ulla y Eva Harrie (eds.): *Media Trends 1997 in Denmark, Finland, Iceland, Norway & Sweden. A statistical compendium*. Nordic Media Trends 3. Goteborg, Nordicom and Goteborg University.
- Cavallin, Jens (1993): *Media concentration and media ownership in the Nordic Countries*. Copenhagen, Nordic Council of Ministers.
- Linde, Jens (1993): "La organización profesional en los países nórdicos". En: VV.AA.: *La organización de los periodistas en 1993*. Madrid, Servicio de Publicaciones de la Asociación de la Prensa de Madrid, pp. 69-74.
- Nordicom (1999): *Nordic Baltic: Media Statistics. Denmark - Finland - Iceland - Norway - Sweden - Estonia - Latvia - Lithuania*. Goteborg, Nordicom and Goteborg University.
- Vuortama, Timo (1989): "Finland and other Nordic Countries". En Nordenstreng, Kaarle e Hifzi Topuz (eds.) (1989): *Journalist: Status, Rights and Responsibilities*. Prague, International Organization of Journalists, pp. 67-86.

5.13.1. Suecia

- Bierhoff, Jan; Mark Deuze y Claes de Vreese (2000): "Sweden". En *Media innovation, professional debate and media training. A European analysis*. Maastricht, EJC, pp. 50-52.
- Ewers, Annelie (1996): "GAT prospects for young journalists?". En Bierhoff, Jan y Mogens Schmidt (eds.) (1996): *European journalism training in transition: The inside view*. Maastricht, EJC, pp. 9-11.
- Bryan, Carter R. (1970): "Sweden". En Merrill, John C.; Carter R. Bryan y Marvin Alisky (1970): *The Foreign Press. A Survey of the World's Journalism*. Louisiana State University Press, pp. 125-131.
- Furhoff, Lars, Lennart Jönsson y Lennart Nilsson (1974): "Communicators". En *Communication policies in Sweden*. Paris, The Unesco Press, pp. 51-55.
- Gaunt, Philip (1992): "Sweden". En *Making the Newsmakers. International Handbook on Journalism Training*. London, Greenwood Press, pp. 57-58.
- Groll, Lennart (1981): "Libertad y autodisciplina en la prensa sueca". En *AEDE*, nº 4, pp. 78-82.
- Gustafsson, Karl Erik y Olof Hultén (1997): "Sweden". En Ostergaard, Bernt Stubbe (ed.): *The Media in Western Europe. The Euromedia Handbook*. London, Sage, pp. 210-228.
- Jigenius, Pär-Arne (1997): "Media accountability in Sweden: the Swedish press ombudsman and press council". En Sonnenberg, Urte (ed.): *Organising media accountability experiences in Europe*. Maastricht, EJC, pp. 33-36.
- Jones, Clement J. (1980): "18. Sweden". En *Mass media codes of ethics and councils: A comparative international study on professional standards*. Reports and Papers on Mass Communication, Special Issue 86, Paris, UNESCO, pp. 30-32.
- Lindstedt, Inger; Jan Strid y Lennart Weibull (1993): "The Swedish Newspaper Management Programme – A Mid-Career Training Model". En Kopper, Gerd G. (ed.): *Innovation in journalism training. A European Perspective*. Berlin, European Journalism Review Series, pp. 79-98.

- Mory, Pierre; Hugh Stephenson et l'AEFJ (1991): "Suède". En *La formation au journalisme en Europe*. Paris, Presse et formation, pp. 205-214.
- Nordenstreng, Kaarle (1990). "Sweden" En Nordenstreng, Kaarle (ed.): *Reports on Journalism Education in Europe*. Tampere, University, Department of Journalism and Mass Communication, pp 13-16.
- Pers, Anders Yngue (1963): *The Swedish Press*. Stockholm, The Swedish Institute.
- Rodríguez López, Francesca (1994): "Suècia". En *L'enyament de Periodisme a Europa*. Centre d'Investigació de la Comunicació, Generalitat de Catalunya, pp. 103-104.
- Sandstedt, Sven (1958): "Sweden". En UNESCO: *The Training of Journalists: A Worldwide Study on the Training of Personnel for the Mass Media*. Paris, UNESCO, pp. 195-196.
- Starck, Kenneth (1969): "Set-Poppus - Scandinavia's pioneer journalism teacher". En *IPJ Report*, vol. 18, nº. 6, p. 10
- Stephenson, Hugh (2003): "Sweden". En: *Taking Journalism Further. Mid-career training in a European context*. Maastricht, EJC, pp. 26-27.
- Sundell, Olof (1963): "Journalists' training possibilities in Sweden". En *Gazette*, vol. 9, nº 2, pp. 165-169.
- Villanueva, Ernesto (2001): "Suecia". En *Autorregulación informativa y consejos de prensa alrededor del mundo: Una aproximación comparativa*. Tesis doctoral. Facultad de Comunicación, Universidad de Navarra, pp. 323-337.
- Weibull, Lennart (2001): "The Swedish Media Landscape. Structure, Economy and Consumption". En Nordicom: *Media Trends 2001 in Denmark, Finland, Iceland, Norway & Sweden*. Goteborg, Nordicom and Goteborg University.
- y Britt Börjesson (1992): "The Swedish media accountability system: a research perspective". En *European Journal of Communication*, vol. 7, nº 1, pp. 121-139.
- y Anna M. Jönsson (2000): *The Swedish Media Landscape*. En <http://www.ejc.nl/jr/emland/index.html>.

5.13.2. Finlandia

- Bryan, Carter R. (1970): "Finland". En Merrill, John C., Carter R. Bryan y Marvin Alisky : *The Foreign Press. A Survey of the World's Journalism*. Louisiana State University Press, pp. 80-84
- Gaunt, Philip (1992): "Finland". En *Making the Newsmakers. International Handbook on Journalism Training*. London, Greenwood Press, pp. 56-57.
- Geyer, François (1975): "Finlande". En *Les codes deontologiques dans la presse internationale*. Lausana, FIJ, pp. 16-17.
- Heinonen, Ari (1998): "The Finnish Journalist: Watchdog with a Conscience". En Weaver, David H. (ed.): *The Global Journalist: News People Around the World*. NJ, Hampton Press, pp. 161 – 190.
- Hemanus, Peretti y Kaarle Nordenstreng (1977): "Mass Communication Research in Finland". En Berg, Mie (ed.)(1977): *Current theories in Scandinavian mass communication research*. Tranehuse, GMT, pp. 375-381.

- Jones, Clement J. (1980): "5. Finland". En: *Mass media codes of ethics and councils: A comparative international study on professional standards*. Reports and Papers on Mass Communication, Special Issue 86, Paris, UNESCO, pp. 19-20.
- Jyrkiäinen, Jyrki (2000): The Finnish Media Landscape. Maastricht, EJC. En <http://www.ejc.nl/hp/mi/contents.html>.
- y Tuomo Sauri (2001): "The Mass Media in Finland. Trends in Development". En Nordicom: *Media Trends 2001 in Denmark, Finland, Iceland, Norway & Sweden*. Goteborg, Nordicom and Goteborg University, pp. 219-227.
- Nordenstreng, Kaarle (1990): "Finland". En: Nordenstreng, Kaarle (ed.): *Reports on Journalism Education in Europe*. Tampere, University, Department of Journalism and Mass Communication, pp. 5-11.
- (1994): "The press: a lot but alike". En *Intermedia*, vol. 22, nº 4, pp 17-19.
- (ed.) (1995): *Reports on Media Ethics in Europe*. Tampere, University, Department of Journalism and Mass Communication.
- Rodríguez López, Francesca (1994): "Finlàndia". En: *L'senyament de Periodisme a Europa*. Centre d'Investigació de la Comunicació, Generalitat de Catalunya, pp. 57-58.
- Salokangas, Raimo (2003): "Finland: The road to consensus in journalism education". En Fröhlich, Romy y Christina Holtz-Bacha (eds.): *Journalism education in Europe and North America: an international comparison*. Cresskill, NJ, Hampton Press, pp. 3-20.
- Tapper, Helena (1997): "Finland". En Ostergaard, Bernt Stubbe (ed.): *The Media in Western Europe*. The Euromedia Handbook. London, Sage, pp. 48-55.
- Villanueva, Ernesto (2001): "Finlandia". En: *Autorregulación informativa y consejos de prensa alrededor del mundo: Una aproximación comparativa*. Tesis doctoral. Facultad de Comunicación, Universidad de Navarra, pp. 272-284.
- Vuortama, Timo (1984): "English summary". En *Hyvä lehtimiestapa*. Karkkila, Kustannus-Mäkelä, pp. 218-222.

5.13.3. Dinamarca

- Bierhoff, Jan; Mark Deuze y Claes de Vreese (2000): "Denmark". En: *Media innovation, professional debate and media training. A European analysis*. Maastricht, EJC, pp. 44-46.
- Bryan, Carter R. (1970): "Denmark". En Merrill, John C., Carter R. Bryan y Marvin Alisky: *The Foreign Press. A Survey of the World's Journalism*. Louisiana State University Press, pp. 75-80.
- Fink, Troels (1958): "Denmark". En UNESCO: *The Training of Journalists*. Paris, UNESCO, p. 181.
- Gaunt, Philip (1992): "Denmark". En: *Making the Newsmakers. International Handbook on Journalism Training*. London, Greenwood Press, pp. 53-56.
- Grunwall, Ebbe y Preben Sepstrup (1977): "Mass Communication Research in Denmark". En Berg, Mie (ed.): *Current theories in Scandinavian mass communication research*. Tranehuse, GMT, pp. 367-374.
- Holm, Hans-Henrik (2003): "Journalism education in Denmark: The challenges of the market and politics". En Fröhlich, Romy y Christina Holtz-Bacha

- (eds.): *Journalism education in Europe and North America: an international comparison*. Cresskill, NJ, Hampton Press, pp. 121-135.
- Jauert, Pert y Ole Pehn (2001): "The Danish Media Landscape. Structure, Economy and Consumption". En Nordicom: *Media Trends 2001 in Denmark, Finland, Iceland, Norway & Sweden*. Goteborg, Nordicom and Goteborg University, pp. 209-218.
- Jones, Clement J. (1980): "4. Denmark". En *Mass media codes of ethics and councils: A comparative international study on professional standards*. Reports and Papers on Mass Communication, Special Issue 86, Paris, UNESCO, pp. 18-19.
- Mory, Pierre; Hugh Stephenson et l'AEFJ (1991): "Danemark". En *La formation au journalisme en Europe*. Paris, Presse et formation, pp. 65-73.
- Nordenstreng, Kaarle: (1990): "Denmark". En Nordenstreng, Kaarle (ed.): *Reports on Journalism Education in Europe*. Tampere, University, Department of Journalism and Mass Communication, pp. 17-19.
- Petersen, Vibeke G. y Karen Siune (1997): "Denmark". En Ostergaard, Bernt Stubbe (ed.): *The Media in Western Europe. The Euromedia Handbook*. London, Sage, pp. 35 – 47.
- Prehn, Ole (2000): *The Danish Media Landscape*. Maastricht, EJC. En <http://www.ejc.nl/hp/mi/contents.html>.
- Rodríguez López, Francesca (1994): "Dinamarca". En *L'senyament de Periodisme a Europa*. Centre d'Investigació de la Comunicació, Generalitat de Catalunya, pp. 41-42.
- Sánchez – Bravo, Antonio (1989): "Dinamarca". En: *Europa y la información (prensa)*. Madrid, Monografías Profesionales nº 171, Fundación Universidad–Empresa, pp. 46-47.
- Stephenson, Hugh (2003): "Denmark". En: *Taking Journalism Further. Mid-career training in a European context*. Maastricht, EJC, pp.18-19.
- Villanueva, Ernesto (2001): "Dinamarca". En *Autorregulación informativa y consejos de prensa alrededor del mundo: Una aproximación comparativa*. Tesis doctoral. Facultad de Comunicación, Universidad de Navarra, pp. 253-262.